

NEGOCIANDO LOS PODERES DEL PRESIDENTE: REFORMA Y CAMBIO CONSTITUCIONAL EN LA ARGENTINA*

GABRIEL L. NEGRETTO**

Introducción

Si bien la mayoría de las constituciones en América Latina adoptan un régimen presidencial de separación de poderes, ellas se distinguen marcadamente en cuanto a la forma de distribuir poder, tanto entre ejecutivo y legislatura como entre gobierno y oposición. En tanto algunas constituciones proveen al ejecutivo de poderosos instrumentos para implementar su agenda política y legislativa, otras limitan al máximo esta capacidad creando un gran número de instancias de veto a las decisiones y propuestas que emanan de él. Más aún, incluso constituciones que otorgan fuertes poderes al ejecutivo, como el de legislar por decreto o limitar la capacidad de los legisladores de rechazar o enmendar sus proyectos de ley, muestran importantes diferencias de diseño que hacen más o menos intensos estos poderes. ¿A qué factores obedecen estas variaciones?

En este artículo propongo que, dentro de ciertas opciones generales de diseño, el grado de concentración o dispersión de poder que establece una constitución se explica en términos de tres factores causales: las expectativas electorales de los actores, los recursos y estrategias que determinan su poder de negociación y las reglas de procedimiento que estructuran el proceso constituyente. Desde esta perspectiva, sugiero que las instituciones que concentran mayor poder en el partido de gobierno emergen de contextos en donde el actor más fuerte al momento de diseñar una constitución espera mantener el apoyo de una mayoría electoral en el futuro. Las instituciones que tienden a dispersar y compartir el poder, por otro lado, surgen de contextos donde se dan alguna de las siguientes condiciones: 1) el balance de fuerzas presente entre los actores es relativamente parejo; 2) el actor más fuerte espera

* Agradezco los valiosos comentarios y críticas que en varias versiones preliminares de este texto me fueran formuladas por Jon Elster, John Huber, Andrew Arato, Alejandro Garro, Charles Cameron, Douglas Chalmers, Guillermo Molinelli, Roberto Gargarella y Julio Saguir. Agradezco asimismo los comentarios de evaluadores anónimos de este texto por parte de la revista *Desarrollo Económico*.

** Profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de la ciudad de México. [Dirección electrónica: <gabriel.negretto@cide.edu>.]

encontrarse en una posición minoritaria en el futuro; o 3) existe incertidumbre sobre el futuro equilibrio de fuerzas entre los actores.

Este marco teórico se utiliza para explicar las distintas restricciones que la reforma constitucional argentina de 1994 buscó establecer sobre los poderes del presidente. Si bien el presidente argentino mantuvo fuertes atribuciones en diversas áreas, sobre todo en el ámbito legislativo, la nueva constitución creó una serie de instituciones que tendieron a disminuir la concentración de poder en el ejecutivo que caracterizó al gobierno de Menem de 1989 a 1994. En este sentido, la reforma estableció límites a la existente práctica constitucional de legislar por decreto, introdujo mecanismos de responsabilidad gubernamental y fortaleció el federalismo, los poderes de control del congreso y las garantías de independencia de los jueces. Argumentaré que este resultado fue fruto de la concurrencia de dos factores principales: la expectativa del presidente en funciones de mantener su posición en el futuro próximo y un balance relativamente parejo de fuerzas que hizo necesario un acuerdo con la oposición para aprobar la nueva constitución.

En la sección I propongo entender el proceso de formación de constituciones como unidad de análisis para explicar el origen de distintas formas de distribuir poder entre gobierno y oposición. La sección II presenta el contexto político e institucional que antecedió a la reforma constitucional de 1994 en la Argentina. La sección III explica los factores determinantes del proceso de negociación constitucional que definió los contenidos de la reforma. Concluyo generalizando el marco analítico desarrollado aquí para entender la lógica del cambio constitucional en las nuevas democracias de América Latina.

I. El proceso constituyente

Definiré la creación constitucional como un proceso en el que un grupo de actores políticos se involucran en la redacción, discusión y aprobación de un documento escrito que pretende regular la maquinaria del gobierno, las relaciones entre individuos y la autoridad y los procedimientos para su propia enmienda¹. Juristas e historiadores han estudiado exhaustivamente distintos episodios de este proceso en el pasado. En su mayor parte, sin embargo, su trabajo se limitó a una narración descriptiva de eventos históricos. En años más recientes, dado el renacimiento de los estudios institucionales, los problemas de diseño constitucional se han vuelto un área de interés creciente entre los estudiosos de la ciencia política. A pesar de ello, han sido pocos los intentos de analizar el proceso constituyente como objeto de análisis positivo para explicar los orígenes de las instituciones políticas de mayor importancia². Este tipo de análisis

¹ Aunque esta definición está limitada al proceso de creación y reforma de las reglas constitucionales formales, asumo la existencia de una relación intrínseca entre fuentes formales e informales de cambio constitucional. Uno de los objetivos principales de los actores políticos al hacer constituciones escritas y enmendarlas es justamente el incorporar o rechazar convenciones e interpretaciones preexistentes acerca de la distribución del poder institucional.

² Un análisis positivo general del proceso constituyente fundado en la noción de mecanismos puede encontrarse en Elster (1991a) y Elster (1995b). Para una aplicación de este marco teórico al origen de instituciones de gobierno, ver Elster (1995c). El estudio pionero sobre la lógica de la creación constitucional es, desde luego, Buchanan y Tullock (1962), aunque su enfoque se limitó principalmente a aspectos normativos. Un análisis de la creación de constituciones y la estabilidad constitucional desde la teoría de juegos, puede encontrarse en Hardin (1989), Ordershook (1992) y Weingast (1997). Para un estudio acerca del impacto de las distintas modalidades de creación constitucional en las transiciones democráticas, ver Bonime-Blanc (1987). Para un análisis normativo de la creación constitucional como fuente de legitimidad política, ver Ackerman (1991) y Arato (1995).

requiere la identificación de dos elementos: la estructura de interacción colectiva que subyace los distintos episodios históricos de este proceso y los mecanismos causales generales que afectan el comportamiento y la elección de modelos alternativos de diseño por parte de los constituyentes.

1.1. Estructura de interacción

A pesar de sus variaciones históricas, se puede afirmar que existen tres características esenciales en cualquier proceso constituyente. Primero, la iniciación del proceso supone la existencia de un determinado número de actores que encuentran en su interés el redefinir las reglas existentes sobre la distribución y ejercicio de poder político. Segundo, este proceso tiene lugar en contextos políticos compuestos por grupos con visiones distintas y contrapuestas acerca de qué instituciones deben crearse y cómo deben ser diseñadas. Tercero, la constitución no puede crearse a menos que un actor o una coalición de actores sea capaz de generar una mayoría lo suficientemente amplia para aprobar la constitución.

El problema central de la creación constitucional es cómo arribar a un acuerdo acerca de un marco institucional común dado que las preferencias de los constituyentes raramente coinciden en todas las dimensiones de diseño. Ciertas opciones fundamentales, tal como el tipo de régimen, pueden generar un consenso mayoritario entre los actores. Esto ocurre frecuentemente con la adopción inicial y mantenimiento futuro de ciertas formas de gobierno (v.g., república vs. monarquía) o modelos de democracia constitucional (v.g., presidencial o parlamentaria), pues se trata de decisiones en las que factores históricos, regionales o ideológicos comunes tienden a operar como puntos focales para los constituyentes. Lo mismo podría ocurrir con un cierto tipo de institución que los actores perciban como necesaria en el contexto político en el que se hallan inmersos. El problema es que aun cuando se llegue a un acuerdo en torno de un régimen constitucional o respecto de los aspectos generales de una institución, los actores suelen disentir en cuestiones de detalle que tienen importantes consecuencias en materia de distribución de poder en una constitución.

Cuando esto ocurre, los constituyentes deben resolver lo que en términos de teoría de juegos se define como un "problema de negociación"³. Tres son las características esenciales de este problema: 1) los actores tienen un interés común en lograr un acuerdo; 2) existe un conflicto de intereses acerca del tipo de acuerdo con el que se debe llegar; y 3) no se puede imponer un acuerdo sin el consentimiento de las partes (Elster, 1989: 50; Osborne y Rubinstein, 1990:1). Lo que hace problemática esta interacción es que, aun cuando sea posible alcanzar una pluralidad de arreglos mutuamente beneficiosos, algunos de éstos son más preferibles que otros desde el punto de vista del interés individual o grupal de cada uno de los actores. Es por ello que, dada esta condición, no es posible responder en abstracto a la pregunta de si un acuerdo se puede lograr o no, o qué tipo de acuerdo sería éste. Para ello, se requiere

³ Se ha utilizado también el modelo de la coordinación "impura" o "desigual" (comúnmente conocido como "Batalla de los Sexos") para explicar la lógica de creación constitucional (Kavka, 1986; Hardin, 1989). La estructura de este juego se define como aquella en que los jugadores prefieren coordinar sus acciones a no hacerlo, pero existe una multiplicidad de equilibrios de coordinación, algunos más favorables para ciertos actores que otros. La razón por la cual es preferible pensar en los problemas de diseño institucional como problemas de negociación es que se trata de juegos secuenciales, como los que evoca una estructura de negociación, y no simultáneos, como a los que se refiere la coordinación.

alguna información acerca de la configuración de preferencias entre los negociadores y del contexto particular en que tiene lugar la interacción⁴.

La posibilidad de llegar a un acuerdo depende, fundamentalmente, de la forma en que se distribuyen los conflictos entre las partes. Desde este punto de vista, la condición más obvia para el compromiso es la existencia de una configuración de preferencias tal que los actores no se hallen en posiciones estrictamente opuestas en los todas las áreas relevantes de diseño. En otras palabras, los conflictos sobre instituciones deben entrecruzarse los distintos temas que están en juego al momento de diseñar una constitución en vez de superponerse en cada uno de ellos. Sólo de esta manera es posible que los actores sean capaces de hacer concesiones mutuas e intercambiar apoyos en diversas áreas (Raiffa, 1982: 131-132)⁵.

Que se llegue a un compromiso, sin embargo, nada dice respecto del tipo de instituciones que pueden surgir de una negociación constitucional. Con respecto a la forma de distribuir poder, por ejemplo, un acuerdo constitucional puede concentrar poder en el partido que espera recibir el apoyo de una mayoría electoral, dividir el poder y otorgar amplios poderes de veto sobre la mayoría a grupos de oposición y minorías, o bien combinar aspectos de poder concentrado y poder compartido. Para explicar por qué surge una u otra forma de distribuir poder entre gobierno y oposición es preciso salir del marco general de la estructura de interacción y entrar a un análisis más detallado de los mecanismos que a nivel individual y agregado afectan la elección y diseño de instituciones.

1.2. Mecanismos causales

El diseño final de una constitución deriva de un proceso de elección colectiva determinado por las preferencias, poder de negociación y constreñimientos de los individuos que en él participan. La forma en que operan cada uno de estos elementos depende a su vez de tres factores causales principales: las expectativas de los actores sobre sus posiciones políticas futuras, el tipo de recursos y estrategias implementadas por las partes negociadoras y las reglas de procedimiento que estructuran el proceso de creación constitucional. Este esquema de análisis, que pasaré a desarrollar, puede visualizarse en el siguiente cuadro:

⁴ Dado que un juego de negociación puede tener múltiples equilibrios, se suele recurrir a ciertos aspectos del contexto de interacción para determinar el equilibrio que finalmente resultará elegido. De acuerdo con Ferejohn (1991: 285), por ejemplo, los entendimientos compartidos provenientes del medio cultural son los elementos contextuales relevantes a tener en cuenta en estos casos porque orientan las expectativas de los actores hacia un único equilibrio entre muchos posibles. Autores como Knight (1992; 1996), por otro lado, enfatizan la importancia de la distribución de recursos, que puede permitir a algunos actores obtener aquellos resultados más cercanos a sus preferencias.

⁵ Este tipo de configuración de preferencias y distribución de conflictos ha sido señalado como un factor crucial para explicar la preponderancia de compromisos en distintos episodios de creación constitucional. Calvin Jillson, por ejemplo, argumenta que la existencia de conflictos entrecruzados durante la Convención de Filadelfia en 1787 permitió la realización de compromisos decisivos, impidiendo la formación de coaliciones estables opuestas con relación a las mismas dimensiones de diseño (1988: 18-23). Un marco analítico similar ha sido utilizado por Josep Colomer (1995) para explicar los compromisos exitosos que caracterizaron a la asamblea constituyente española de 1978.

A. Expectativas sobre el futuro y preferencias institucionales

Las preferencias institucionales son, por lo general, preferencias sobre medios que se estiman apropiados para lograr un fin determinado. Si bien este fin puede adoptar varios contenidos, existen dos objetivos interrelacionados que los constituyentes suelen perseguir en el diseño de instituciones que regulan la distribución de poder en una constitución. El primero es un objetivo fundado en consideraciones generales de eficiencia y legitimidad: crear instituciones que hagan posible el adecuado funcionamiento de la constitución y que sean aceptadas (al menos no rechazadas) por la mayoría de los ciudadanos. El segundo objetivo es netamente distributivo: maximizar poder e influencia dentro de la futura estructura de gobierno.

Dentro de un esquema de racionalidad instrumental, puede parecer contradictorio argumentar que los constituyentes seleccionan instituciones fundados en consideraciones generales de eficiencia o legitimidad. La contradicción, sin embargo, no es tal. Aun cuando los constituyentes se hallen principalmente movidos por intereses personales o de grupo y sean capaces de discernir el tipo de instituciones que satisfacen esos intereses, su elección debe tomar forzosamente en cuenta la necesidad de contar con una serie de reglas que en su conjunto hagan posible el funcionamiento adecuado del régimen político y que en términos generales correspondan a criterios de legitimidad política compartidos socialmente. Estas consideraciones pueden o no coincidir con los intereses de corto plazo de los constituyentes. Y esto no es de extrañar. Dado que las constituciones son en principio creadas para permanecer en el tiempo y regular una serie indefinida de interacciones es posible que incluso aquellos que no se favorecen en lo inmediato por una institución puedan ser persuadidos de la necesidad de adoptarla dada la creencia de que ella es conducente a preservar y hacer cumplir la constitución⁶. Después de todo, ningún actor autointeresado que tome en cuenta el largo plazo querría jugar su futuro político en un régimen constitucional que se estime condenado al fracaso.

Las creencias acerca de las propiedades funcionales o la legitimidad de ciertas instituciones tienen origen en varias fuentes. En primer lugar, los actores políticos pueden fundamentar estas creencias en información proveniente de su propia experiencia con estructuras constitucionales previas. En este sentido, los constituyentes son normalmente reactivos a instituciones respecto de las cuales existe una percepción compartida de que comprobaron ser ineficientes o perdieron prestigio en el pasado⁷. Alternativa o simultáneamente, los constituyentes pueden recurrir a modelos foráneos. Estos pueden reducir los costos de negociar un nuevo diseño y/o servir de referencia para predecir los posibles efectos de ciertas instituciones sobre las que no se tienen precedentes. Sin embargo, la razón por la que algunos modelos son más atractivos que otros está probablemente más asociada a las características específicas de contextos políticos locales y a la experiencia previa de los actores que a las cualidades intrínsecas de una constitución extranjera. Esto quizás explique por qué ciertos modelos constitucionales, a pesar de su influencia como fuente de inspiración, son normalmente adoptados de manera selectiva.

⁶ Como bien lo señalan Vanberg y Buchanan (1989:54-55), la preocupación de los constituyentes por cuestiones tales como la estabilidad de una constitución (lo cual puede involucrar aspectos tanto de eficiencia como de legitimidad de la misma) juega un lugar importante en la elección constitucional en la medida en que las constituciones están destinadas a perdurar en el tiempo.

⁷ Ver sobre este punto, Jon Elster (1991: 477).

El problema con las preferencias fundadas en consideraciones generales de eficiencia o legitimidad es que no siempre revelan los conflictos que afectan a los actores involucrados en un proceso constituyente. Si bien estas consideraciones pueden a veces promover el acuerdo de los constituyentes en torno de los aspectos básicos de un modelo constitucional, es inevitable que aquellos disientan acerca de su diseño específico y posibles variaciones. Estas diferencias se hallan casi siempre fundadas en motivos distributivos. En tanto que actores (o representantes de actores) con intereses políticos en juego dentro de las nuevas reglas, los participantes en un proceso constituyente naturalmente favorecen, dentro de ciertas opciones generales de diseño, aquellas instituciones que tiendan a preservar o aumentar su esfera de poder e influencia. Este objetivo está directamente vinculado con las expectativas que al momento de diseñar instituciones los actores tengan acerca de sus posiciones políticas futuras, las cuales, en un contexto democrático, están determinadas por los posibles resultados de la competencia electoral⁸.

En ciertas circunstancias, sea por el resultado de elecciones recientes o la existencia de encuestas de opinión confiables, los actores políticos tienen la capacidad de formarse expectativas razonables acerca de quiénes serán los ganadores y perdedores en las próximas elecciones. Cuando esto ocurre, es típico que en tanto quienes esperan obtener o mantener una mayoría electoral favorezcan instituciones que concentran poder en el partido de gobierno, quienes esperan quedar o mantenerse en minoría apoyen instituciones que protegen los intereses de grupos de oposición.

La situación es distinta cuando existe incertidumbre acerca del resultado de la competencia electoral. Esto puede ocurrir porque no han existido elecciones recientes, porque se carece de encuestas de opinión confiables, o porque conociéndose la intención de voto, los contendientes tienen posibilidades relativamente idénticas de resultar vencedores. Dada esta restricción informativa, todos los partidos involucrados pueden tener incentivos para minimizar los costos de resultar en una posición perdedora, favoreciendo instituciones que introduzcan sistemas de frenos y contrapesos y maximicen la influencia política de las minorías (Przeworski, 1991: 87; Lijphart, 1992)⁹.

Es preciso, por supuesto, tomar en cuenta que quienes participan en un proceso constituyente enfrentan una elección intertemporal: aquellas instituciones que hoy

⁸ Es importante distinguir entre la distribución de fuerzas existente al tiempo de diseñar una constitución, la cual es siempre conocida, de las expectativas de los actores acerca del equilibrio de fuerzas futuro, las cuales se basan en probabilidades más o menos subjetivas. Los actores políticos no toman decisiones acerca de sus posiciones futuras bajo condiciones de certeza, sino de riesgo. Aun si existen encuestas de opinión y son confiables o si elecciones previas indican tendencias más o menos permanentes en la distribución de votos, los políticos sólo pueden hacer estimaciones acerca de la probabilidad de que ocurran o no ciertos resultados. No parece en este sentido adecuado el análisis que Przeworski (1991: 81) brinda a este tema, al no distinguir entre distribución presente y distribución futura de fuerzas. Sobre este punto, ver Schiemann (1998).

⁹ Esta situación reproduce, desde luego, la idea de Rawls de una decisión tomada bajo un "velo de ignorancia". Si bien es cierto que los actores políticos nunca tendrán que enfrentarse a una situación de incertidumbre tan radical como la construcción hipotética de Rawls, su inhabilidad para formarse expectativas sobre el futuro equilibrio de fuerzas puede inducir a los actores, como en la teoría de Rawls, a adoptar principios imparciales de diseño institucional. Para una discusión sobre el impacto de la incertidumbre en el diseño institucional, ver Knight (1992: 44-7) y Tsebelis (1990: 115-8). Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que en contextos de incertidumbre bien podría ocurrir que los actores se formen expectativas indebidamente optimistas acerca de su futuro electoral. Si esto ocurre, podrían terminar apoyando modelos institucionales que eventualmente permitan la concentración de poder en manos de sus oponentes. Para ejemplos de esta situación en los procesos constituyentes de Europa del Este, ver Geddes (1996) y Colomer (2000).

benefician a un partido, mañana pueden perjudicarlo en caso de perder su posición mayoritaria¹⁰. En este sentido, si los actores esperan interactuar repetidamente en el tiempo, es posible que tomen en cuenta la eventualidad de fluctuaciones futuras en la fortaleza electoral de los partidos. Es por ello necesario distinguir los casos en que se espera que el resultado de sucesivas elecciones sea relativamente invariable (puesto que existen mayorías y minorías estables) de aquellos en que los actores esperan una alternancia futura en el poder, independientemente del resultado de la próxima elección¹¹. En este segundo caso puede ocurrir que, dependiendo del valor que se le asigne al futuro en relación al presente, los constituyentes tiendan a tomar una visión más matizada, buscando instituciones que moderen la concentración de poder en la mayoría sin al mismo tiempo obstaculizar la tarea de gobierno otorgando excesivos poderes de veto y control a la minoría (Jung y Shapiro, 1996: 183-84).

Las motivaciones distributivas han sido claramente predominantes en el diseño de constituciones democráticas. Tomemos por caso las preferencias institucionales típicas de los partidos políticos. Mientras los partidos ascendentes o dominantes tienden a preferir sistemas electorales de tipo mayoritario, los partidos pequeños o declinantes, normalmente favorecen distintas formas de representación proporcional (Geddes, 1996; Boix, 1999). Con respecto a la estructura de gobierno, los intereses partidistas varían dependiendo de si tienen expectativas razonables de obtener una mayoría en la legislatura o de si cuentan con un candidato con buenas posibilidades de ganar la titularidad del ejecutivo en la próxima elección. En el primer caso, partidos que son lo suficientemente grandes como para ganar una mayoría legislativa y formar gobierno, tienden a preferir un sistema parlamentario con ejecutivos relativamente fuertes e independientes, mientras los partidos pequeños normalmente insisten en ejecutivos con menos autonomía y poderes efectivos frente a la asamblea. En el caso de partidos con candidatos populares, sean grandes o pequeños, normalmente prefieren un presidente dotado de fuertes poderes, mientras que sus oponentes favorecen un ejecutivo más acotado¹².

Un análisis similar se podría hacer sobre las preferencias de los individuos que representan el interés de ciertas instituciones, como el ejecutivo o los cuerpos legislativos ordinarios¹³. Ante el evento de un cambio constitucional, aquellos que esperan lograr o mantener el control del ejecutivo típicamente intentan mantener o incrementar la independencia del gobierno con respecto de la asamblea legislativa, así como mantener

¹⁰ Este es el caso, sobre todo, de cambios constitucionales ocurridos dentro de un mismo régimen democrático en que los partidos han experimentado sucesivos cambios de posición.

¹¹ Podrían esperarse resultados poco variables en el mediano o largo plazo en contextos políticos en los que surge un partido dominante frente a una oposición crecientemente débil y fragmentada o bien cuando existe una población dividida en una mayoría y una minoría (de tipo étnico, cultural, etcétera) bien definidas y estables.

¹² El proceso constituyente español de 1978 y el brasileño de 1988 ilustran el primer y segundo caso, respectivamente. En el caso español, tan sólo los partidos más grandes, el PSOE y la UCD, favorecieron la denominada moción de censura constructiva, que fortalece la posición del ejecutivo *vis-à-vis* el parlamento. Ver Bonime-Blanc (1987). En el caso de Brasil, sin embargo, la decisión final de rechazar un sistema parlamentario de gobierno y de mantener uno presidencial encontró su apoyo no sólo en los grandes partidos, sino también en los pequeños, como el PTB y el PT. La principal razón fue que sus respectivos candidatos, Brizola y Lula, tenían expectativas de ganar la presidencia en las próximas elecciones. Ver Baaklini y Do Rego (1989).

¹³ Aunque una corte constitucional puede intervenir en la revisión de la constitucionalidad de los procedimientos, el poder judicial se encuentra normalmente fuera del proceso constituyente y, por lo tanto, tiene solo un papel marginal. El reciente proceso de constituyente en Sudáfrica es probablemente una excepción a esta regla. Estoy en deuda con Jon Elster por esta observación.

o ampliar la esfera de poderes autónomos del primero. Los legisladores pueden también intentar equilibrar la influencia del ejecutivo o incrementar los poderes de la asamblea legislativa fundados en sus expectativas de lograr o mantener posiciones legislativas en el futuro. Sin embargo, dado que la realización de estas expectativas puede depender de decisiones tomadas por líderes del partido, las preferencias de los legisladores suelen variar dependiendo de la coincidencia entre los intereses de su partido y sus propios intereses personales. Si el partido, por ejemplo, prefiere un ejecutivo fuerte (basado en la expectativa de controlarlo en el futuro) y los legisladores sólo pueden ser electos o reelectos con el aval de los líderes del partido, es poco probable que los intereses de los legisladores prevalezcan.

B. Recursos y poder de negociación

Las preferencias institucionales muestran cuáles son las distintas alternativas que favorecen los constituyentes, el nivel de conflicto entre ellos y el rango de resultados posibles a alcanzar. No es posible, sin embargo, explicar el diseño particular de una constitución solamente fundado en las preferencias de los constituyentes. Para ello es preciso especificar los mecanismos del proceso de negociación por medio de los cuales se selecciona un resultado único entre muchos otros posibles. Esta explicación recae fundamentalmente en entender el tipo de factores que constituyen el poder de negociación relativo de los actores al momento de adoptar una constitución.

El principal indicador de poder de negociación es la capacidad de los actores para hacer promesas y amenazas creíbles¹⁴. Una amenaza se hace creíble cuando su ejecución corresponde a los intereses y recursos de quien la formula o cuando éste encuentra un dispositivo que le impida retractarse, aun queriéndolo (Shelling, 1960; Nalebuff y Dixit, 1991: 161–184). Cuando las partes en una negociación son incapaces de hacer creíbles sus amenazas o simplemente encuentran inconveniente seguir esta estrategia, pueden recurrir en su lugar a las advertencias¹⁵. La efectividad de una advertencia no depende de la acción de quien la formule, como con una amenaza, sino de lo que sucederá *independientemente* de su voluntad (Elster, 1991b: 96-97). Los negociadores de un partido, por ejemplo, pueden advertir a sus oponentes que sin tal o cual institución, sus representados rechazarán el acuerdo, aun cuando ellos estarían personalmente dispuestos a aceptarlo. Esta estrategia es especialmente efectiva cuando el grupo representado por el negociador se encuentra visiblemente dividido con respecto a los temas que se discuten (Elster, 1993c: 206)¹⁶.

La credibilidad de amenazas y promesas se funda generalmente en los distintos recursos de que disponen los actores involucrados en un proceso constituyente. El tipo de recursos que resultan importantes en una negociación constitucional son: 1) dinero o

¹⁴ El marco general de teoría no cooperativa de la negociación que utilizaré está basado principalmente en Elster (1989: 74–82) y Knight (1992: 100–36; 1995). Para una aplicación de teoría de la negociación a la creación constitucional, ver Elster (1991b). Un análisis de creación constitucional desde la perspectiva clásica o cooperativa de teoría de juegos se puede encontrar en Heckathorn y Maser (1987: 142–68).

¹⁵ La gran desventaja de una amenaza es el clima hostil que puede crear entre los negociadores. Esta es la razón por la que, de ser posible, en ocasiones resulta conveniente reemplazar una amenaza por una advertencia. En este punto, ver a O'Neill (1996).

¹⁶ Como señala Jon Elster, las advertencias pueden ser también amenazas veladas. Un negociador puede, por ejemplo, tener de hecho algún nivel de influencia sobre la reacción de sus representados y, aun así, utilizar una advertencia para dejar que su oponente determine la veracidad de su postura. Ver Elster (1993c: 185-86).

recursos materiales; 2) apoyo popular a las preferencias institucionales de los constituyentes (manifestado en elecciones, plebiscitos o encuestas); 3) el número de delegados con que se cuenta (o se espera contar) en una asamblea constituyente, así como el grado de control que se tenga sobre sus votaciones; 4) la capacidad para movilizar bases de apoyo popular; y, más excepcionalmente, 5) la capacidad de obtener el apoyo de las fuerzas armadas locales o potencias extranjeras¹⁷.

En un extremo, una distribución demasiado asimétrica de recursos entre los constituyentes puede determinar el surgimiento de un actor con la capacidad de decidir resultados por sí mismo. En este sentido, un actor que, supongamos, controla el voto de la mayoría en la asamblea constituyente, cuenta con altos niveles de aprobación popular y tiene el apoyo de las fuerzas armadas, puede ser considerado poderoso en términos absolutos. En esta situación, el actor más fuerte sólo necesita recurrir a la votación pura, como regla de decisión, para lograr su resultado preferido¹⁸. A pesar de existir varios ejemplos en la historia, esta situación no es frecuente. En una gran mayoría de casos, los partidos o líderes políticos sólo tienen un poder de negociación relativo que utilizan para inducir a otros actores a aceptar un compromiso favorable (aunque no necesariamente idéntico) a sus intereses¹⁹.

Una manera en que los recursos pueden brindarle credibilidad a distintas formas de amenaza es afectando los niveles de paciencia o impaciencia de los actores. Como norma, siempre hay costos asociados con retrasar un acuerdo. Así como un dólar hoy no tiene el mismo valor que un dólar mañana, la inversión de tiempo y recursos involucrada en la preparación y la conducción de negociaciones constitucionales podría hacer menos valioso un mejor acuerdo futuro que un acuerdo menos beneficioso en el presente. Los costos del retraso, sin embargo, no suelen tener el mismo peso para todos los negociadores: algunos pueden valorar el tiempo más que otros. En esta circunstancia, aquellos que prefieren (o están forzados) a alcanzar un acuerdo lo antes posible se sitúan en una posición negociadora débil frente a quienes tienen la capacidad de esperar hasta que las condiciones les sean más favorables en el futuro (Elster, 1989: 80; Knight, 1992: 135). En este sentido, un partido cuyo nivel de apoyo popular se encuentra en ascenso podría hacer creíble la amenaza de suspender las negociaciones hasta que sus propuestas sean aceptadas.

Una forma distinta en que los recursos pueden determinar la credibilidad de las amenazas es afectando la capacidad de los actores de arriesgar una ruptura definitiva de las negociaciones²⁰. Inclusive si todos los actores prefieren llegar a un acuerdo (cualquier acuerdo) a que se mantenga el statu quo, algunos pueden resultar más afectados que otros en caso de que las negociaciones fracasasen en forma definitiva. Esto

¹⁷ Se debe señalar que esta lista de recursos de poder se aplica sobre todo en contextos democráticos. Para un análisis de recursos de poder relevantes para explicar la elección institucional en regímenes autoritarios, ver Zhao (1996: 38-40).

¹⁸ Digo votación "pura" porque la votación en sí puede ser una forma de negociación, como en el caso del intercambio de votos. Para una distinción entre votación, negociación y discusión como métodos de decisión colectivos, ver Elster (1998: 5-8).

¹⁹ Como indica Steven Brams (1990: 231), en la mayoría de los casos un actor debe ser considerado poderoso no cuando decide resultados por sí sólo, sino cuando puede lograr resultados contando con la cooperación del *menor número de actores posibles*.

²⁰ Como lo señala Knight (1992: 135), el tema en cuestión no es en este caso cuándo se pueda llegar a un acuerdo, sino la posibilidad misma de que se llegue a un acuerdo.

podría ocurrir ya sea porque el statu quo (aunque indeseable) es más tolerable para un actor que para otros o porque un actor tiene otras opciones, fuera de la mesa de negociación, para obtener un resultado más cercano a sus preferencias. Como este actor estaría menos preocupado por llegar a un acuerdo que mejore sólo marginalmente su condición actual, su posición negociadora se vería fortalecida frente a aquellos para quienes llegar a un acuerdo (incluso uno que les aporte poco) es significativamente mejor que no llegar a ninguno. Desde esta perspectiva, por ejemplo, si un partido cuyo acuerdo es necesario para aprobar una constitución no percibe beneficios sustantivos en el cambio propuesto, podría amenazar con romper negociaciones de manera definitiva a menos que se alcance un acuerdo más favorable a sus intereses.

Las diferencias en el poder de negociación basadas en recursos merecen un análisis prioritario puesto que proveen un indicador objetivo y observable para explicar por qué ciertos acuerdos resultan más beneficiosos para algunos que para otros en términos de las preferencias de los negociadores. En algunos casos, sin embargo, las diferencias en poder de negociación también pueden ser causadas por factores subjetivos. Algunos actores pueden simplemente ser más pacientes que otros, así como algunos individuos tienen más inclinación a tomar riesgos que otros, independientemente de sus circunstancias externas (Elster, 1989: 80-1). Más aún, en la medida en que la capacidad de esperar y la capacidad de tomar riesgos otorgan una ventaja en la negociación, los negociadores siempre tienen incentivos para dar la *impresión* de ser más pacientes y estar más dispuestos a tomar riesgos de lo que son en realidad. Dado que la intención de engañar al oponente es una posibilidad real, la credibilidad de estas actitudes es más difícil de comunicar que cuando están respaldadas por recursos observables. Puede depender, por ejemplo, de si un actor se ha creado una reputación de ser un negociador "duro". Es una cuestión empírica el determinar si éste es efectivamente el caso.

C. Procedimientos: restricciones y oportunidades

Una vez establecidas las preferencias institucionales y el poder relativo de los actores, es esencial analizar un tercer factor causal: las reglas de procedimiento bajo las cuales se elabora una constitución. Estas reglas pueden ser o bien creadas directamente por los constituyentes, como suele ocurrir en los casos de diseño inicial de una constitución, o bien preexistir al proceso constituyente, como es frecuente en los casos de reforma de una constitución²¹. En cualesquiera de estas variantes, las reglas de procedimiento más importantes son las que determinan la naturaleza, composición y funcionamiento del cuerpo constituyente.

La naturaleza del órgano constituyente es el factor más importante para entender la posible influencia que los ejecutivos y legisladores presentes o futuros pueden tener sobre el diseño de una constitución. La influencia más obvia del ejecutivo tiene lugar cuando éste asume directamente el papel de órgano constituyente. Aunque no es un caso frecuente, este procedimiento es inducido por reglas que invisten al ejecutivo (o sus delegados) con la autoridad para diseñar una constitución, aunque normalmente sujeto a la aprobación de la misma en plebiscito o referéndum popular. Naturalmente, de estos procesos tienden a surgir ejecutivos con fuertes poderes.

²¹ Esto significa que las reglas de procedimiento pueden tanto afectar como ser afectadas por el poder relativo de los actores.

Es probable, por otro lado, que los legisladores tengan más influencia sobre el diseño constitucional cuando las constituciones son elaboradas por legislaturas ordinarias. Este tipo de procedimiento provee a los legisladores de una clara oportunidad para fortalecer el poder de la asamblea legislativa a expensas del ejecutivo y por tanto incrementar su capacidad de extraer concesiones a cambio de sus votos. Es preciso notar, no obstante, que la posible influencia de los intereses legislativos puede variar dependiendo del grado de autonomía de los legisladores en relación a los intereses y organización interna de los partidos a quienes representan. En este sentido, un parlamento constituyente podría no promover los intereses institucionales de la legislatura si, por ejemplo, las carreras políticas de la mayoría de sus miembros dependiesen de un líder partidario con expectativas de ganar control del ejecutivo.

Los cuerpos constituyentes más independientes, al menos en teoría, son aquellos que adoptan la forma de convenciones especiales, esto es, asambleas convocadas con el expreso propósito de crear un texto constitucional. Se supone que estas asambleas pueden decidir la distribución de poder sobre bases imparciales dado que no se hallan integradas por actores con intereses políticos en juego bajo las nuevas reglas. Es preciso notar, sin embargo, que en los procesos constituyentes contemporáneos las convenciones especiales, no menos que los parlamentos ordinarios, son también afectadas por los intereses y la organización de los partidos que compiten por representación en la asamblea. En este sentido, son los intereses de grupo más que la imparcialidad lo que motivaría las decisiones de los constituyentes.

Las reglas que determinan la composición de una asamblea constituyente son fundamentales para entender el tipo de decisiones colectivas a las que ésta arriba. El sistema de elección de delegados, por ejemplo, determina si la asamblea tendrá una forma de representación plural o mayoritaria. Esto, a su vez, puede influenciar el poder negociador de los actores y predisponerlos a una actitud conciliadora o bien de confrontación con sus oponentes. Si las reglas electorales aseguran una mayoría demasiado amplia para un partido, éste puede tener menos incentivos para hacer concesiones que si la asamblea está compuesta por una pluralidad de partidos cuyo respaldo conjunto es necesario para aprobar la constitución²².

De igual importancia son las reglas que norman el trabajo interno de la asamblea. Las más relevantes son aquellas que fijan límites de tiempo, reglas de votación y, particularmente, la confidencialidad o publicidad de los procedimientos. Las reglas que introducen restricciones temporales para aprobar una constitución, por ejemplo, pueden prevenir que los delegados en la asamblea negocien modificaciones significativas a proyectos acordados de antemano. Las reglas de votación, por otro lado, que pueden variar de la simple pluralidad a alguna mayoría calificada, determinarían el tamaño de la coalición que se requiere para aprobar la constitución. Al mismo tiempo, uno debe tomar en cuenta las reglas que otorgan carácter de públicas o secretas a las deliberaciones. Cuando éstas son públicas, los actores están forzados a involucrarse en formas de argumentación imparcial que pueden afectar su capacidad de imponer preferencias

²² Una excelente ilustración de este mecanismo está contenida en las palabras de Adolfo Suárez, líder de la Unión del Centro Democrático (UCD) durante la asamblea constituyente española de 1978. Reflexionando sobre el impacto que tuvieron los resultados de las elecciones, donde se utilizó un sistema de representación proporcional, se le atribuye la siguiente expresión: "Si hubiese tenido una mayoría absoluta en el parlamento, probablemente no habría logrado redactar la constitución que quería: una constitución considerada como válida por todos"; citado en Gunther y Mughan (1993: 292).

fundadas en motivos partidarios. Si no hay argumentos imparciales disponibles o éstos son un disfraz muy obvio de un interés particular, un actor podría no tener más alternativa que cambiar su propuesta original por otra que tome en cuenta, aunque sea de manera mínima, los intereses de otros actores (Elster, 1991b; 1995b; 1998)²³.

1.3. Hipótesis sobre diseño constitucional

Si bien son muchas las formas de organizar y distribuir el poder en una constitución, existe una opción básica que divide los criterios de diseño institucional entre dos tipos ideales: modelos de poder concentrado y modelos de poder compartido²⁴. Los primeros enfatizan una separación tajante entre gobierno y oposición, otorgando a los ganadores de la contienda electoral una autoridad irrestricta sobre el proceso de decisión política y legislación. Los modelos de poder compartido, en cambio, tienden a reducir la distancia entre gobierno y oposición, proveyendo a las minorías y grupos de oposición de espacio institucional para participar en decisiones colectivas, ejercer poderes de veto y supervisar las decisiones de la mayoría. Algunas de las técnicas generales de diseño que importan en esta opción de modelos son bien conocidas: la fusión o separación de poderes entre legislativo y ejecutivo, la estructura unicameral o bicameral de la legislatura, la ausencia o presencia de un poder judicial con capacidad para controlar la constitucionalidad de las leyes, el carácter unitario o federal de gobierno y las características mayoritarias o proporcionales del sistema electoral. Cada una de estas alternativas, a su vez, es susceptible de adoptar varias formas de diseño que pueden empujar una institución hacia uno u otro extremo del continuo que existe entre concentración y dispersión de poder.

Tomando en cuenta los distintos factores causales analizados anteriormente es posible formular una serie de hipótesis acerca de la distribución de poder institucional que en términos de estas alternativas puede surgir de un proceso constituyente. Una primera concierne a diseños institucionales que concentran mayor poder en el partido de gobierno. Estos suelen ser el resultado de contextos en que el actor más fuerte al momento de diseñar una constitución espera mantener una posición mayoritaria en el futuro. En esta situación, es probable que el grado de concentración de poder sea mayor cuanto menor sea la probabilidad asignada a una futura alternancia de partidos en el gobierno. Las nuevas reglas tenderán en este caso a reducir el pluralismo representativo y/o simplificar los procesos de decisión, acumulando poder en el gobierno y reduciendo las instancias de veto y control en manos de la oposición.

Utilizando el mismo razonamiento, es posible derivar lógicamente las condiciones bajo las cuales es de esperar que surjan instituciones que permiten dispersar y compartir el poder. Estas condiciones son, alternativamente: 1) un balance parejo de fuerzas entre los actores al momento de diseñar instituciones, 2) que el actor más fuerte espere encontrarse en una posición minoritaria en el futuro, o 3) que exista incertidumbre entre todos los actores respecto de sus posiciones futuras. La primera situación se da

²³ Desde esta perspectiva, desde luego, la deliberación pública no cumple con ciertos estándares normativos, como transformar la naturaleza de las preferencias o eliminar del proceso argumentativo toda consideración estratégica. En este sentido, ver Habermas (1981 I: 75-101).

²⁴ Esta conceptualización de opciones de diseño corresponde a grandes rasgos a la clasificación de Lijphart (1984) de regímenes constitucionales democráticos en "mayoritarios" y "consensuales", así como a la distinción de Jung y Shapiro (1996) entre modelos constitucionales de oposición y de no oposición. Una distinción análoga hace Tsebelis (1995) cuando clasifica regímenes constitucionales de acuerdo con el número de actores con poder de veto, aunque su análisis se restringe al proceso de creación de leyes.

en los casos de empate de fuerzas, cuando ninguno de los actores tiene el número de delegados, el control sobre sus votos o el apoyo popular suficiente para dominar una asamblea constituyente e imponer excesivas ventajas distributivas en su favor. La segunda situación tiene lugar cuando el actor que controla el proceso constituyente espera convertirse en un actor minoritario en el futuro, como ocurre en algunos procesos de transición a la democracia en que el gobierno autoritario saliente posee inicialmente un alto poder de negociación pero tiene pocas esperanzas de ganar en elecciones competitivas²⁵. La tercera situación corresponde a contextos de alta incertidumbre en el que los actores carecen de información confiable acerca de la distribución de preferencias electorales en la población, como suele suceder con la primera instalación de un régimen democrático o cuando la transición a la democracia ocurre luego de un largo período autoritario.

El objetivo de este artículo no es en sentido estricto someter a prueba estas hipótesis, lo cual requeriría considerar un número suficiente de casos, sino proveer de un esquema analítico que permita entender la lógica de diseño constitucional en contextos variables. En este sentido, el estudio que sigue sobre la reforma constitucional de 1994 en la Argentina busca ante todo ilustrar la forma en que algunos de los factores causales mencionados explican la selección de un modelo de diseño cuya coherencia interna y efectos difieren sustancialmente de otros modelos posibles.

II. Antecedentes de la reforma constitucional de 1994

En 1983 se reinstaló la democracia en la Argentina luego de siete años de dictadura militar. A diferencia de otros procesos de este tipo, la transición a la democracia en este país no implicó la redacción de una nueva constitución sino el restablecimiento de la que regía antes del golpe de estado de 1976; en el caso, la vieja Constitución de 1853.

En su estructura formal, la Constitución de 1853 establecía un régimen presidencial y un estado federal ajustado a los principios de separación y balance de poderes. El presidente se elegía por medio de un Colegio Electoral por un período de 6 años y no podía ser reelecto sino después de un período. Este tenía plena capacidad para dirigir el gobierno pero sus poderes legislativos se limitaban a la iniciativa general de leyes y a un veto sujeto a la insistencia de las dos terceras partes de ambas cámaras legislativas²⁶. Las mayores atribuciones del presidente se concentraban en materia de poderes de emergencia: la capacidad de intervenir poderes de los estados de la federación en caso de sedición interna o invasión externa y de declarar el estado de sitio (suspensión de garantías constitucionales) durante el receso del Congreso²⁷. La Legislatura tenía atribución primaria sobre legislación y se hallaba compuesta por dos cámaras (de

²⁵ De acuerdo con Jung y Shapiro (1996: 205), éste es generalmente el caso en transiciones negociadas a la democracia. Su hipótesis, sin embargo, depende demasiado del supuesto de que los moderados en la coalición autoritaria tienen *siempre* una posición ventajosa de negociación dada su habilidad para recurrir a la coerción (con la ayuda voluntaria de los "duros") en el caso de que fracasen las negociaciones. Esto puede no ser cierto, por ejemplo, si las fuerzas armadas favorecen a los partidos democráticos, o estos últimos tienen la capacidad de organizar una resistencia masiva ante las pretensiones del gobierno.

²⁶ La letra de la Constitución autorizaba en principio a que el presidente vetara una ley sólo en parte, pero se había interpretado tradicionalmente que esto no permitía al presidente promulgar la parte no vetada del texto. Como indicaré luego, esta interpretación fue modificada por la Corte Suprema desde los años '60.

²⁷ El Congreso permanecía en funciones sólo cinco meses al año.

Senadores y de Diputados) con idénticos poderes en materia de aprobación de leyes²⁸. El Poder Judicial, encabezado por una Corte Suprema de Justicia, gozaba de garantías de independencia y tenía la capacidad de invalidar leyes y actos de gobierno con carácter general.

Si bien esta Constitución generó desde su sanción y durante décadas un régimen político estable, muchas fueron las críticas que desde varios sectores políticos de oposición se fueron sumando desde fines del siglo XIX, sobre todo en lo relativo a los excesivos poderes del presidente en materia de intervención federal y suspensión de garantías constitucionales. Más aún, desde el primer colapso del régimen democrático en 1930, la Constitución entró en un gradual proceso de deslegitimación como consecuencia de su frecuente violación y suspensión por gobiernos de fuerza. En este contexto, la principal razón por la que sobrevivió hasta 1983 fue que los previos intentos de reforma fracasaron en forma total o parcial²⁹.

El intento más importante de reformar la Constitución histórica tuvo lugar en 1949, a iniciativa del entonces presidente Juan Perón. Dicha reforma, que permitió la reelección (indefinida) del presidente y fortaleció sus poderes en varias áreas, fue aprobada por una mayoría del Partido Peronista contra la oposición militante del principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR)³⁰. Al ser derrocado Perón en 1955, una Junta Militar convocó dos años más tarde una convención constituyente que, previa proscripción del Partido Peronista, restableció la Constitución de 1853 con una breve reforma en materia de derechos sociales. Desde ese momento, y con excepción de una enmienda provisional introducida en 1972, la Constitución de 1853 permaneció a través de sucesivos ciclos de dictadura y democracia restringida, como la única válida en la Argentina.

El debate sobre la reforma de la Constitución se reabrió en 1985, a raíz de una propuesta que en este sentido promovió el presidente electo Raúl Alfonsín (UCR)³¹. Aunque fue presentada como una reforma parcial que preservaría la continuidad con la Constitución de 1853, el proyecto implicaba un cambio o revisión profunda de casi todas sus instituciones centrales, particularmente, de la estructura presidencialista de gobierno. Se proponían en este sentido, reformas tales como:

- 1) Elegir al presidente por medio de un sistema de segunda vuelta con un umbral de mayoría absoluta. El presidente duraría 4 años y podría ser reelecto por una única vez.
- 2) Dividir el Poder Ejecutivo entre un *presidente*, jefe de estado, y un *primer ministro*, jefe de gobierno. Este último podía ser removido por una moción de censura de la Cámara de Diputados, que debía tener la mayoría suficiente para apoyar el nombramiento de un nuevo primer ministro. En este caso, el presidente también podía disolver la Cámara de Diputados y convocar a nuevas elecciones.

²⁸ Los diputados eran electos directamente por el pueblo (desde 1962 por sistema D'Hont) por un período de 4 años, en tanto que los senadores eran elegidos por las legislaturas provinciales, dos por cada una, por un período de 9 años. La Cámara de Diputados se renovaba por mitades cada dos años y la de Senadores por tercios cada tres años. Tanto diputados como senadores eran reelegibles.

²⁹ Es por ello que autores como Natalio Botana y Ana María Mustapic (1991) definieron aptamente la supervivencia de la Constitución como el resultado de un consenso "negativo" entre los principales partidos políticos.

³⁰ Sobre el proceso constituyente de 1949, ver Negretto (2000a), cap. 3.

³¹ La propuesta se puede consultar en Consejo Para la Consolidación de la Democracia: *Reforma de la Constitución: Dictamen Preliminar* (1986) y en *Reforma de la Constitución: Segundo Dictamen* (1987).

- 3) Mantener y, en cierto sentido, fortalecer los poderes legislativos formales del presidente por medio de la capacidad de vetar y promulgar parcialmente las leyes y emitir decretos legislativos en casos de emergencia, en este caso, con firma del primer ministro.
- 4) Reducir los poderes del Senado y elevar la Cámara de Diputados a principal cámara legislativa. La iniciativa legislativa, excepto en materia federal, sería de su exclusiva competencia.

La propuesta incluía también medidas para incrementar la independencia judicial y fortalecer las estructuras federales. Se sugirió, por ejemplo, mantener el sistema existente de nominación de jueces a la suprema corte por el presidente con ratificación del Senado, pero con el requerimiento de que la nominación fuera pública. Con respecto al federalismo, se indicó que las provincias deberían estar facultadas para firmar tratados internacionales, para formar regiones económicas y para adquirir derechos de explotación sobre recursos naturales. De acuerdo con la propuesta del gobierno, la posibilidad de intervenir gobiernos locales se debía mantener, pero sólo por aprobación del Congreso.

Con el fin de facilitar un acuerdo con la oposición, Alfonsín anunció públicamente la decisión de autoexcluirse de un segundo período de gobierno en caso de que el nuevo sistema (que permitía la reelección presidencial) se lograra establecer³². No existe razón alguna para dudar de la influencia de motivaciones imparciales en la decisión, como la creencia de Alfonsín en la capacidad del nuevo sistema para generar un orden democrático más legítimo y estable. Evidencia de esta imparcialidad es el hecho de que mientras la reforma apuntaba a fortalecer los poderes del Congreso, Alfonsín la apoyó en un momento (1986) de creciente popularidad. Los intereses de grupo, sin embargo, tuvieron su propio peso en el apoyo que el presidente obtuvo de su partido. Si el presidente mantenía el nivel de popularidad que logró en 1986, la UCR podía seguir controlando una presidencia relativamente poderosa. En caso de declinar el apoyo popular, el partido podía perder la presidencia pero reservar para sí un nivel de control sobre el Ejecutivo que la Constitución anterior no permitía.

A pesar de haberse autoexcluido Alfonsín de la posibilidad de reelección, el principal partido de la oposición, el ex Partido Peronista, ahora llamado Justicialista (PJ), fue inicialmente reacio a aceptar la propuesta. El motivo oficial del rechazo fue el no estar de acuerdo en cambiar la estructura presidencialista de gobierno, con la que los peronistas se declaraban históricamente identificados. Una razón de igual o quizás mayor importancia que ésta, fue el deseo de mantener intactos los poderes del Senado. Dado que el PJ tenía una pluralidad en este cuerpo al momento de presentarse la propuesta, lógicamente no estaba en su interés transformarlo en una mera instancia de revisión legislativa, como pretendía el gobierno.

Lo que finalmente selló el fracaso del intento reformista fue la suerte del gobierno de Alfonsín y el ritmo del calendario electoral. La primera negociación formal sucedió tras las elecciones intermedias de 1987, un momento particularmente difícil para la UCR. En estas elecciones los radicales perdieron la mayoría absoluta que hasta entonces

³² Ver la carta enviada por Alfonsín al Consejo para la Consolidación de la Democracia en marzo de 1986, en Consejo para la Consolidación de la Democracia: *Reforma de la Constitución: Dictamen Preliminar* (1986:13). Agradezco a Roberto Gargarella el llamarme la atención acerca de este punto.

habían tenido en la Cámara de Diputados. Además, el PJ se volvió dominante en la mayoría de las provincias, haciendo previsible una mayoría de este partido en el Senado para 1989. Un segundo encuentro sucedió en setiembre de 1988, cuando el declive de la UCR en términos de apoyo popular fue agravado por una explosiva situación inflacionaria. La campaña presidencial de 1989 ya estaba en camino y Carlos Menem, candidato del PJ, tenía claras expectativas de ganar la presidencia. Evidentemente no estaba en su interés ni en el interés de su partido el negociar una reforma con un presidente saliente, menos aún una reforma que reduciría los poderes de gobierno del Ejecutivo. Ese mismo mes se declararon oficialmente suspendidas las negociaciones.

III. Las etapas de la reforma

En julio de 1989, Menem llegó a la presidencia tras derrotar al candidato de la UCR, Eduardo Angeloz, en el contexto de una aguda crisis económica caracterizada por la hiperinflación y el déficit fiscal. El rasgo típico del gobierno de Menem a poco de asumir fue atacar la crisis por medio del uso reiterado de los llamados decretos de "necesidad y urgencia" (DNU), normas ejecutivas de contenido legislativo no autorizadas por la Constitución ni delegadas por el Congreso. En contraste con los 10 decretos de este tipo emitidos por Alfonsín, 159 –la mayoría dirigidos a la implementación de medidas de estabilización y reformas económicas estructurales– fueron dictados por Menem entre 1989 y 1993³³. El recurso a poderes legislativos de dudosa constitucionalidad por el nuevo presidente tuvo también otras manifestaciones, como la violación de los límites temporales impuestos por el Congreso en casos en que los poderes legislativos fueron delegados³⁴, o la utilización creciente de vetos parciales, no contemplados por la Constitución formal vigente³⁵.

La expansión de los poderes legislativos del presidente bajo Menem fue de hecho la culminación de un proceso informal de cambio constitucional iniciado décadas antes vía interpretación judicial. Hasta la segunda mitad de la década de los '50, la delegación legislativa se restringía a asuntos de detalle y sujeta a un claro marco legislativo. La Suprema Corte, sin embargo, relajó gradualmente esas restricciones al punto de volver extremadamente difícil la detección de casos en los que el Ejecutivo había excedido los límites de la delegación (Nino, 1992: 527-28). Algo similar ocurrió con el veto parcial, cuya validez fue admitida implícitamente por la Suprema Corte desde la primera mitad

³³ De acuerdo con la investigación realizada por Delia Ferreira Rubio y Mateo Goretti, Menem emitió, entre 1989 y 1993, 308 decretos de emergencia, un número que muestra un claro contraste no sólo con los 10 decretos de este tipo dictados por Alfonsín, sino también con los 35 de toda la historia argentina. Ver Goretti y Ferreira Rubio (1995). Es preciso notar que el número de DNUs calculado por estos autores para el período de Menem es materia controvertida. Del total de 308 decretos, 149 no fueron reconocidos por el presidente como tales y existe un profundo desacuerdo entre juristas sobre si así se deben considerar. Sigo entonces el número de 159 para el período de 1989-93, como lo sugiere Molinelli (1996: 76). Para un análisis del uso de DNUs durante el gobierno de Menem, ver Negretto (2001).

³⁴ Hacia finales de 1989, dos leyes de reforma económica fueron aprobadas en el congreso con el apoyo de la oposición: la Ley de Emergencia Administrativa y la Ley de Emergencia Económica. Ambas leyes delegaban amplios poderes legislativos al Ejecutivo pero bajo límites temporales que en distintos casos requerían necesariamente de la intervención del Legislativo para su renovación. Particularmente en el caso de la Ley de Emergencia Económica, sin embargo, Menem renovó su aplicación por decreto en lugar de acudir al Legislativo en búsqueda de aprobación. Ver Goretti y Ferreira Rubio (1995).

³⁵ De acuerdo con Ana María Mustapic, entre 1989 y 1993 Menem dictó 38 vetos parciales, contra 12 en todo el período de Alfonsín. Ver Mustapic (1995).

de la década de los '60, con el único requisito de que la promulgación parcial de la ley no debía afectar la unidad y coherencia del proyecto legislativo (Gelli, 1992: 533-48).

En distintos momentos durante la historia política de la Argentina, la Suprema Corte adoptó interpretaciones de la Constitución que favorecían la expansión del Poder Ejecutivo durante situaciones de emergencia, particularmente de índole política. No existía un claro precedente judicial, sin embargo, que justificara la legalidad de los decretos de contenido legislativo en el contexto de una emergencia económica³⁶. Esto se volvió un problema crucial durante la presidencia de Menem dado que, en ausencia de un sólido respaldo legal, las medidas económicas iniciadas por decreto podían ser cuestionadas en la justicia por particulares afectados en sus derechos de propiedad o relaciones contractuales. Desde esta perspectiva, fue una importante decisión estratégica de Menem, apoyada por legisladores de su partido, la creación de una mayoría favorable al gobierno en la Suprema Corte por medio de una ley de abril de 1990 que ampliaba el número de jueces de 5 a 9³⁷.

En setiembre de ese año, en ocasión de decidir acerca de la constitucionalidad del decreto 36/90 que creaba un sistema de préstamo público forzoso, la nueva Corte declaró la constitucionalidad de los DNUs, sujeta a dos condiciones. Estas condiciones fueron 1) la existencia de un "grave riesgo social" que hiciera necesaria la rápida adopción de medidas legislativas, y 2) que el Congreso "no adopte decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados"³⁸. Esta interpretación otorgó una clara ventaja al presidente.

Aunque se requirió que existiese un serio peligro social, quedaba en manos del presidente determinar si había una emergencia y qué medidas eran las apropiadas para resolverla³⁹. Por otra parte, la Corte consideró que la mera inacción del Congreso, es decir, su silencio, era suficiente para que el decreto permaneciera a futuro como ley. Esto significa que bastaba con prevenir la formación de una mayoría opositora en el Congreso para que un DNU permaneciera como ley. Más aún, dado que el veto presidencial en la Argentina requiere de dos tercios del voto en ambas cámaras para ser superado, el Ejecutivo sólo necesita del apoyo de un tercio de los legisladores de una cámara para lograr que un decreto se mantenga en caso de rechazo.

Es preciso observar, sin embargo, que a pesar de la correlación existente entre el copiamiento de la Corte y una decisión tan favorable al gobierno, es apresurado concluir que esta última fue una consecuencia directa y exclusiva del primero⁴⁰. Como bien lo señala Molinelli (1996: 77), la decisión de la Corte fue prácticamente unánime (disidencias sólo en los fundamentos) y contó con el apoyo de dos jueces nombrados durante la presidencia de Alfonsín. Más aún, uno de ellos, Carlos Fayt, bien conocido por su distancia ideológica con el presidente Menem y su partido, redactó el borrador de la decisión. Desde este punto de vista, la decisión de la Corte bien podría reflejar el hecho de que al tiempo que Menem asumió la presidencia, la comunidad legal había alcanzado

³⁶ Sobre la doctrina de emergencias en las decisiones de la Suprema Corte, ver Negretto (1994).

³⁷ Dado que uno de los jueces de la Corte anterior renunció en el momento que se aprobó la ley y un segundo lo hizo pocos días después, Menem tuvo la posibilidad de nombrar seis de los nueve miembros de la Corte. Ver Verbitsky (1993).

³⁸ Ver caso "Peralta," en *El Derecho*, 1991, vol. 141., pp. 519-48.

³⁹ De acuerdo a una doctrina legal bien establecida, la Suprema Corte argentina considera estos asuntos como "temas políticos" más allá de la competencia de los jueces. Ver Negretto (1994: 120-33).

⁴⁰ Desde esta perspectiva analizan el proceso autores como Mainwaring y Shugart (1997: 432-33).

un consenso generalizado acerca de la necesidad de recurrir a decretos legislativos en circunstancias de gravedad y urgencia (Molinelli, Palanza y Sin, 1999: 545)⁴¹. Este consenso era lógico si tenemos en cuenta la excepcional crisis económica y social por la que atravesaba el país, una crisis tan profunda que, al decir de Gerchunoff y Torre (1996: 735), ponía en cuestionamiento la misma capacidad del estado de proveer un mínimo de orden.

El rápido éxito del gobierno en controlar la inflación y promover moderadas tasas de crecimiento permitió a Menem justificar ante la opinión pública la necesidad y la utilidad de gobernar por medios excepcionales. Sin embargo, a medida que creció el apoyo popular a su gestión, el presidente buscó extender el argumento del logro económico para justificar la necesidad de continuar en el poder más allá de los términos permitidos por la Constitución vigente.

III. 1. La reelección

En los primeros meses de 1992, Menem lanzó la idea de una reforma constitucional sin ocultar que el objetivo principal de la misma era hacer posible su reelección en 1995, la cual se pretendía justificar como la única manera de garantizar la estabilidad económica y de continuar el proceso de reformas de libre mercado iniciadas por el gobierno. En junio de ese año, la comisión de juristas del PJ produjo un documento, luego aprobado por el Consejo Nacional del partido, en que se indicaban los aspectos concretos de la propuesta presidencial. Esta incluía la elección directa del presidente por un período de cuatro años, con la posibilidad de reelección por un período inmediato, la eliminación del requisito de ser católico para ser candidato a presidente, la elección directa de senadores por seis años, la extensión de las sesiones legislativas de 5 a 9 meses, y un proceso de enmienda constitucional por el Congreso con ratificación por referéndum. No se incluía reforma alguna en los poderes del presidente⁴². El 5 de julio de ese año, el Comité Nacional de la UCR, por unanimidad, repudió la propuesta bajo el argumento de que significaba un paso más hacia la hegemonía presidencial.

En esta etapa inicial, los actores revelan sus preferencias sobre la reforma como si se tratase de una interacción de conflicto puro. Mientras que el presidente prefería mantener la estructura vigente de poderes del Ejecutivo, permitiendo su reelección inmediata, la UCR prefería la limitación de los poderes presidenciales en los términos de la propuesta hecha por Alfonsín, sin reelección inmediata para el presidente en funciones⁴³. A pesar de las apariencias, sin embargo, un análisis del contexto político y de las dimensiones de reforma en conflicto indicaban tanto la necesidad como la posibilidad de negociar una solución de compromiso.

En primer lugar, dada la posición de su partido en la legislatura, el presidente dependía del apoyo de la UCR para aprobar la reforma. En otras palabras, no podía lograr su reelección por otra vía que no fuera una negociación con la oposición. De

⁴¹ Las disidencias, en verdad, eran sólo marcadas en cuanto a las reglas que debían regular el uso de DNU. Esto se ve claramente reflejado en la siguiente declaración de Jorge Vanossi, principal abogado constitucionalista del partido opositor UCR: "...la mayor crítica a los decretos de necesidad y urgencia no recae en el decreto mismo. Yo siempre los he aceptado. Pero una cosa es su uso y otra diferente su abuso [...]". *La Nación*, 24/11/96.

⁴² Aunque se incluía en algunas propuestas previas del partido y era favorecido por muchos de sus asesores constitucionalistas, Menem rechazaba incluso la introducción de un "ministro coordinador," quien relevaría al presidente de algunas tareas administrativas menores. Ver al respecto, *La Nación*, 15/06/92.

⁴³ Para un análisis de la interacción entre el PJ y la UCR desde esta perspectiva, ver Nino (1994: 24).

CUADRO 1
Distribución de asientos en el Congreso

	PJ	UCR	Partidos provinciales	Centro-izq.(a)	Centro-der.(b)	Derecha	Total	Dos tercios
Diputados (Dic.'91-Dic.'93)	117	84	29	15	9	3	257	171
Senadores (Dic.'92-Dic.'95)	30	11	7	N/A	N/A	N/A	48	32

(a) Incluye peronistas disidentes y coaliciones de partidos socialistas.

(b) Corresponde a los representantes de Unión de Centro Democrático (Ucedé).

(c) Corresponde al Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modín).

Fuentes: Jones (1997); Ferreira Rubio y Goretti (1998).

acuerdo con la Constitución, una reforma requería convocar a un congreso constituyente por medio de una ley del Congreso aprobada por una mayoría de dos tercios del voto de los miembros de ambas cámaras. Al menos en la Cámara de Diputados no le era posible al PJ alcanzar esa mayoría calificada sin los votos de la UCR. Como se puede ver en el cuadro 1, sobre un total de 257 diputados, el PJ tenía 117 y la UCR 84. Siendo que los dos tercios del total eran 171 diputados, el gobierno necesitaba exactamente 54 votos para poder pasar la ley de reforma. Esto significaba que aun con el apoyo de pequeños partidos provinciales, de centroderecha y de derecha (sus aliados más probables), el PJ no lograría la mayoría necesaria.

La posibilidad de resolver el conflicto existente por vía de compromiso podía inducirse también de otros factores, como la configuración de preferencias y distribución de conflictos entre los actores. En este sentido, el hecho de que reelección y poderes del presidente sean temas separables hacía posible, en principio, pensar en intercambios entre reelección y limitación de poderes presidenciales. Es preciso también tener en cuenta que a pesar de gozar de una coyuntura favorable, el PJ no podía contar con mantener en forma permanente el apoyo de una mayoría electoral y el respaldo de la opinión pública. Desde el principio de la transición, tanto el PJ como la UCR alternaron posiciones a nivel del Ejecutivo y la legislatura nacional así como a nivel provincial y local, y no había razón alguna por la cual esto no siguiese ocurriendo. Esto significa que una actitud intransigente, tanto de parte del gobierno como de la oposición, podía tener importantes costos políticos en el futuro.

Desde esta perspectiva, es razonable asignar a los actores un orden de preferencias similar al graficado en el cuadro 2.

CUADRO 2
Orden inicial de preferencias sobre la reforma

	Menem	UCR
1	Introducir la reelección sin reformar los poderes del Ejecutivo	Reducir los poderes del Ejecutivo sin introducir la reelección
2	Introducir la reelección a cambio de moderar ciertos poderes del Ejecutivo	Aceptar la reelección a cambio de moderar ciertos poderes del Ejecutivo
3	Reducir los poderes del Ejecutivo sin introducir la reelección	Introducir la reelección sin reformar los poderes del Ejecutivo

Tomando en cuenta que un acuerdo negociado era necesario y en cierto sentido posible, de acuerdo al orden de preferencias, es preciso considerar cómo el poder de negociación relativo de los partes, sumado a sus expectativas electorales, determinarían el resultado. A pesar de la imagen pública que Menem deseaba presentar, su posición negociadora no era muy fuerte, al menos en un principio. Era el líder de un partido disciplinado, pero éste no tenía la mayoría necesaria para convocar a un congreso constituyente ni la posibilidad de lograr esa mayoría formando una coalición con otros partidos. De hecho, Menem ni siquiera contaba con el apoyo seguro de todos los diputados y senadores de su propio partido. Algunos de ellos, por ejemplo, estaban bajo la influencia de Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires y potencial rival de Menem como candidato presidencial del PJ para 1995⁴⁴. Esto significaba que de no haber acuerdo con la oposición no habría reforma, ni por tanto posibilidad de reelección. Conociendo estas alternativas, la UCR podía arriesgarse a romper negociaciones sin temer una reforma constitucional acorde a la primera preferencia de Menem.

El tiempo tampoco estaba a favor de Menem. Para ser reelecto en 1995 tenía que concluir la reforma en los primeros meses de 1994, antes de que el PJ comenzara su propio proceso de competencia entre precandidatos presidenciales. Esta era una desventaja crucial. Dado que las reformas debían ser aprobadas por un congreso constituyente, la ley que lo convocara no podía ser aprobada más allá de diciembre de 1993⁴⁵. Los líderes de la UCR, por su lado, no tenían prisa en alcanzar un acuerdo. Sabían que, sin importar lo que pudieran lograr a cambio, cualquier intento de negociar con el gobierno requería la aceptación de la reelección presidencial. Por el momento, entonces, su mejor estrategia era rechazar las negociaciones con la esperanza de frustrar las aspiraciones de reelección de Menem para 1995⁴⁶.

Dado el alto costo que le representaría un fracaso en las negociaciones y los límites temporales que enfrentaba para lograr la reelección, no eran muchas las alternativas a que podía recurrir Menem. La única opción era amenazar con ejecutar alguna acción que menoscabara la capacidad de la oposición para atrasar o eventualmente rechazar un acuerdo negociado de manera definitiva. El principal recurso político del presidente para respaldar una acción de este tipo era el nivel de apoyo popular del que gozaba, como señalé, gracias al éxito de su gobierno en términos de administración económica. Luego de triunfar en las elecciones legislativas de 1991, el nivel de aprobación popular del gobierno entró en un progresivo ascenso, en contraste con la UCR, cuya imagen continuaba decaída como fruto de los efectos de la crisis económica de los últimos años del gobierno de Alfonsín.

Teniendo en cuenta esta tendencia favorable en el electorado y la opinión pública, el PJ anunció en marzo de 1992 la convocatoria a un plebiscito para determinar si se

⁴⁴ No fue sino hasta abril de 1993 que Duhalde abandonó su candidatura y otorgó al presidente su apoyo incondicional para buscar la reelección. Ver Palermo y Novaro (1996: 410).

⁴⁵ Como lo señaló Eduardo Bauzá, secretario general de la Presidencia y uno de los principales estrategos del gobierno, "No hay año próximo para el gobierno". Ver *La Nación*, 09/15/93.

⁴⁶ De acuerdo con Carlos Acuña, la decisión de la UCR de rechazar la reforma propuesta por el presidente y, en particular, la actitud de Alfonsín al declarar que su partido utilizaría a sus diputados y senadores para bloquear la reforma no fue la mejor estrategia en ese momento. Desde su perspectiva, esta actitud implicaba la aceptación de un riesgoso juego de la gallina que hacía imposible un compromiso inicial entre reelección y reforma de poderes presidenciales. Esta interpretación, sin embargo, ignora el hecho de que, por lo menos en 1992 –cuando Alfonsín y la UCR adoptan una posición intransigente–, la estrategia más racional para prevenir la reelección del presidente en funciones era el retrasar la negociación. Ver Acuña (1995: 131-39).

debía o no reformar la Constitución para suprimir la cláusula de no reelección. Dado que no estaba previsto en la Constitución, el plebiscito no sería vinculante en términos legales, de tal suerte que no podía constituir una alternativa real a la negociación. La estrategia, no obstante, estaba ideada para elevar los costos de oponerse a la reforma por parte de los radicales. Si existía el suficiente nivel de apoyo popular para la reelección de Menem, como el gobierno buscaba demostrar, oponerse a la reforma significaría una derrota electoral segura para los radicales. En el momento, sin embargo, el gobierno carecía de indicadores confiables que confirmaran la existencia de ese apoyo. Esta es la razón por la que el plebiscito finalmente se pospuso hasta conocer los resultados de las elecciones legislativas de 1993 (García Lema, 1994: 84).

Menem esperaba que un resultado favorable en esas elecciones hiciese innecesario el convocar a un plebiscito para forzar a los radicales a negociar⁴⁷. Esta fue, exactamente, la reacción esperada cuando, el 3 de octubre de 1993, el PJ ganó la elección con el 42 % del voto⁴⁸. Poco después de la elección, el gobierno invitó a los líderes principales de la UCR a negociar la reforma. A cambio de que aceptaran la reelección presidencial, el gobierno les propuso cancelar el plebiscito, nombrar nuevos jueces en la Suprema Corte con la aprobación de la UCR y crear órganos de contralor de la administración con la participación de la oposición. Las negociaciones, no obstante, fracasaron. La UCR se encontraba en ese momento en el medio de una contienda interna por la presidencia del partido, que debía ser decidida el 12 de noviembre. Esta elección era crucial, toda vez que cualquier negociación con el gobierno requería modificar la anterior decisión del partido de rechazar la reforma propuesta por Menem.

Una vez que los radicales se retiraron de la mesa de negociación, el PJ apresuró la aprobación de la reforma en el Senado, donde tenía una mayoría cercana a los dos tercios de los votos que necesitaba. El 21 de octubre, con la colaboración de los partidos provinciales y con el voto en contra de todos los senadores radicales, la ley de reforma se aprobó en este cuerpo legislativo. Para lograr esta aprobación el PJ se retractó de su posición original sobre el tema y aceptó mantener el sistema de elección indirecta de presidente y senadores⁴⁹. El acuerdo, de todas maneras, reflejaba con creces las preferencias de Menem: junto a la reelección presidencial, el proyecto incluía no sólo la legalización de decretos de emergencia y la promulgación parcial de leyes por el Ejecutivo sino también la aprobación de leyes propuestas por éste por la sola inacción del Congreso, poder legislativo del que hasta ahora carecía.

A sólo unas horas de que el Senado aprobó la ley de reforma, Menem firmó un decreto que convocaba a un plebiscito sobre la reforma para llevarse a cabo el 21 de noviembre. El gobierno tomaba un riesgo dado que existía incertidumbre acerca de si se conseguirían suficientes votos como para interpretar el plebiscito como un "mandato" para reformar la Constitución. La amenaza, sin embargo, era creíble dado que el gobierno tenía para ese entonces expectativas razonables de ganar, basado no sólo en los resultados de la elección de octubre sino también en distintas encuestas de opinión que indicaban un alto nivel de aprobación popular para la reelección de Menem (García

⁴⁷ Como admitió el líder radical Federico Storani, "El plebiscito es el 3 de octubre". *La Nación*, 09/ 21/93.

⁴⁸ Los resultados definitivos fueron 42,3 % para el PJ y 30 % para la UCR. Aunque la UCR no disminuyó con respecto al nivel de apoyo popular que obtuvo en las elecciones de medio tiempo de 1991, el hecho de que el gobierno incrementara en 2 puntos el apoyo obtenido en esas elecciones fue considerado como una tremenda victoria después de cuatro años en el poder.

⁴⁹ Esta fue la demanda del senador Bravo de San Juan para dar su voto a favor de la reforma.

Lema 1994: 118). En cualquier caso, al firmar un decreto con fecha firme perdía el presidente la oportunidad de retractarse.

El principal obstáculo se hallaba aún en la Cámara de Diputados. Incluso luego de la incorporación de nuevos diputados que se realizaría el 10 de diciembre, el PJ necesitaba el apoyo de un número significativo de diputados radicales para llegar a los dos tercios del total de los votos⁵⁰. Para sortear ese obstáculo, el 3 de noviembre el PJ hizo explícita la amenaza de reducir el número necesario de votos interpretando que los dos tercios exigidos por la Constitución se debían calcular sobre la base de los presentes, en lugar de sobre el número total de miembros de la Cámara de Diputados⁵¹. ¿Cuál era el significado exacto de esa amenaza?

Dada la disciplina interna de la UCR y asumiendo que todos sus diputados estarían presentes en la sesión de la Cámara de Diputados, no había posibilidad de que, aun con esta interpretación del procedimiento de enmienda, el gobierno pudiese aprobar la reforma con una apariencia mínima de legalidad⁵². Desde este punto de vista, es razonable pensar que el verdadero objetivo de la amenaza era cambiar la percepción de riesgo entre los radicales, haciéndoles saber que si actuaban de manera intransigente, la reforma podría ser aprobada aun con métodos fraudulentos⁵³. Evidentemente, la posibilidad de obtener la reforma violentando las reglas de procedimiento estaba directamente vinculada a la probabilidad de que el gobierno ganase por amplio margen el plebiscito. Si la oposición estimaba que la probabilidad de ese evento era alta, mayor era el riesgo de enfrentar una reforma aprobada en forma irregular⁵⁴.

Estos eventos constituyeron el trasfondo de la decisión de Alfonsín de tener un encuentro secreto con Menem el 4 de noviembre. En ese encuentro, Alfonsín le adelantó a Menem que, siendo el candidato con mayores posibilidades de ganar la presidencia de la UCR, comenzaría una negociación con el gobierno si éste suspendía el plebiscito y retiraba el proyecto de reforma ya aprobado por el Senado (García Lema, 1994: 118).

Parece claro que los costos implicados en el prospecto de perder el plebiscito forzaron a Alfonsín a retractarse. Pensemos si no lo que hubiese ocurrido si los radicales decidían hacer campaña contra la reforma y perdían, como parece iba a suceder según

⁵⁰ Después del 10 de diciembre, la distribución quedaría de la siguiente manera: 127 diputados para el PJ, 83 para la UCR, 25 para los partidos provinciales, 6 para el derechista Modín, 4 para la Ucedé de centroderecha. En cuanto a los partidos de centroizquierda: les correspondían 5 diputados para Unidad Socialista, 3 para el Frente Grande y 1 para el Partido Intransigente. Ver *La Nación*, 10/05/93. Dado que, de acuerdo con algunos observadores del proceso, sólo 17 diputados de los partidos provinciales y de centroderecha serían seguros aliados del PJ, parecía que los 27 votos faltantes para llegar a 171 no se podrían obtener sin el apoyo de los radicales. Ver García Lema (1994: 115).

⁵¹ Ver las declaraciones de Duhalde, presidente del PJ en aquel momento, en *La Nación*, 11/03/93.

⁵² Como observa Vidal, desde principios de noviembre el grupo de diputados radicales parecía unificado y alerta para prevenir cualquier movimiento fraudulento del gobierno. Ver Vidal (1995: 276).

⁵³ Esta estrategia se hizo evidente cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en una sesión plagada de irregularidades, oficializó la interpretación de contar dos tercios del voto sobre los miembros presentes. Las palabras del diputado Alberto Natale (PDP) resumieron bien el impacto que se esperaba tuviera este evento en la mente de algunos diputados radicales: "...esto (lo que sucedió en la Comisión) es prueba de que la reforma será votada por sorpresa a las tres de la mañana, como toda la oposición sospecha y el Partido Justicialista niega enfáticamente." Ver *La Nación*, 11/04/93.

⁵⁴ La acción del gobierno se asemejaba de alguna manera a la estrategia de colocar la situación al borde del precipicio (*brinkmanship*), esto es, proferir una amenaza que tiene por objetivo generar el riesgo, aunque no la certeza de que algún evento catastrófico sucederá. La idea es hacer creíble una amenaza cuya ejecución implica un costo para ambas partes, dejando el resultado final al azar. Evidentemente, cuanto más aversión al riesgo tenga un negociador mayor es la probabilidad de que termine cediendo ante una estrategia de este tipo. Ver al respecto, Nalebuff y Dixit (1991: 172).

la mayoría de las encuestas. En ese caso, se habrían enfrentado a dos alternativas indeseables. La primera, quizás la peor, era continuar oponiéndose a la reforma en el Congreso, con el costo de alienar al partido de las preferencias de la mayoría. Un alto costo, en verdad, para un partido que acababa de perder una tercera elección consecutiva y tenía muy pocas posibilidades de ganar las siguientes elecciones presidenciales. Además, es preciso tener en cuenta, como lo señalé, que si el plebiscito otorgaba a Menem una amplia mayoría, incrementaba el riesgo de que el presidente se decidiera finalmente a pasar la reforma sin el consentimiento de la oposición⁵⁵. La segunda alternativa en el caso de derrota hubiera sido aceptar la reforma. El costo de esta alternativa, sin embargo, era negociar desde una posición perdedora en la que lo más probable era que los radicales obtuvieran muy pocas concesiones⁵⁶.

Incapaz de obtener una reforma sin reelección, Alfonsín decidió anticipar una negociación en la que aceptaría la reelección si, a cambio, obtenía algo similar a la propuesta de reforma constitucional que había formulado durante su gobierno⁵⁷. La sola decisión de negociar significaba que los radicales perdían el juego de negociación tácito sobre la reelección. De ahí en adelante, comenzó un explícito proceso de negociación en el que el tema central a debatir no sería ya la reelección sino qué tipo de reformas obtendría la UCR a cambio de ella.

III. 2. La reforma del presidencialismo

Tras aceptar la posibilidad de una reelección inmediata con la reducción del mandato presidencial de seis a cuatro años, Alfonsín demandó la creación de un jefe de gobierno (*primer ministro*) con responsabilidad política ante el Congreso. En esta propuesta, el presidente permanecería como jefe de estado, con la capacidad de nombrar y remover ministros y la facultad de disolver el Congreso en caso de desacuerdo entre ambos poderes (Alfonsín, 1995: 471). Esta demanda sugiere una pregunta importante. La sola decisión de aceptar la reelección ante la posibilidad de perder el plebiscito colocaba a Alfonsín en una posición negociadora débil. ¿Por qué habría de esperar, entonces, obtener concesión alguna por parte del presidente?

Una posible explicación es que Alfonsín tenía suficiente información para saber que aunque la peor alternativa para Menem era renunciar a la reelección, aún así prefería negociar a imponer la reforma. Además del hecho de que el mismo Menem había ya revelado esa preferencia, era evidente que el presidente querría evitar una reforma de dudosa legalidad. No importa cuánto respaldo popular obtuviese Menem para la reelección, una reforma aprobada en violación de procedimientos constitucionales suponía varios riesgos para el presidente. Hubiera podido polarizar al electorado, por ejemplo, además de crear un conflicto permanente con la oposición en el futuro.

Por otra parte, era obvio que Menem se encontraba aún muy impaciente por completar la reforma lo antes posible, lo cual tornaba razonable el anticipar que el presidente estaría dispuesto a aceptar algunas demandas con el fin de ahorrar tiempo.

⁵⁵ De atenernos a sus declaraciones, Alfonsín estimó como relativamente alta la probabilidad de que ocurriese ese evento. "La idea del gobierno votando la reforma constitucional por medio de dos tercios de los votos presentes me llevó a reflexionar y buscar un diálogo para evitar tal absurdo", dijo. Ver *La Nación*, 11/18/93.

⁵⁶ En este sentido, es preciso recordar que el proyecto ya aprobado por el Senado no sólo establecía la reelección, sino que ampliaba las facultades legislativas del presidente.

⁵⁷ De acuerdo con Alfonsín, su decisión se fundó en la percepción de que si Menem deseaba la reelección con tal intensidad, entonces, estaría dispuesto a aceptar a cambio una limitación a sus poderes. Ver Alfonsín (1995: 304).

Si esa suposición resultaba acertada, Alfonsín podría indicar a Menem que, como el candidato más firme a ocupar la presidencia futura de la UCR, él era el único líder con la capacidad de lograr el apoyo de su partido a la reforma. Este apoyo, sin embargo, dependía de lo que pudiera obtener a cambio de la reelección. Como los otros líderes de partido se oponían por principio o estaban definitivamente en contra de pagar el costo de una negociación con el gobierno, Alfonsín podía advertirle a Menem que sin concesiones importantes, el acuerdo sería rechazado⁵⁸.

Una reforma profunda del sistema presidencialista, sin embargo, no era negociable para Menem⁵⁹. Si bien seguía siendo impaciente, sabía que la inminencia del plebiscito también afectaba la capacidad de los radicales de esperar a un mejor arreglo. De hecho, estaba claro que cuanto más esperaran ahora, menos obtendrían del gobierno. Si a esto agregamos que Menem suponía que Alfonsín (como pareció demostrarlo) tenía aversión al riesgo de una reforma impuesta unilateralmente, es lógico que el presidente no aceptara ceder su función como jefe de gobierno. Su estrategia sería entonces hacer las concesiones mínimas necesarias para que la UCR mejorara su posición en el futuro sin disminuir excesivamente el poder presidencial.

El 14 de noviembre, dos días después de que Alfonsín fue electo presidente de la UCR, firmó con Menem el llamado "Pacto de Olivos", el marco general de la reforma. Fue sólo hasta el día después de la conclusión de este pacto que Menem dictó un decreto suspendiendo la convocatoria al plebiscito (García Lema, 1994: 134). Como una concesión importante, el gobierno aceptó la introducción de un *jefe de gabinete* con responsabilidad dual ante el presidente y el Congreso⁶⁰. Otras concesiones incluían la limitación de decretos de emergencia, la elección popular del intendente de Buenos Aires, la elección directa de tres senadores por provincia, dos por el partido que obtuviese una mayoría simple y uno por la primera minoría, una segunda vuelta en la elección presidencial, controles legislativos sobre la administración y mayores garantías de independencia judicial. El pacto anunciaba también fortalecer el federalismo, sosteniendo como facultad exclusiva del Congreso el declarar la intervención federal.

El problema más difícil de resolver luego del pacto fue su aprobación por parte de la Convención Nacional de la UCR. Dada la oposición de importantes figuras dentro del partido a la negociación, era previsible una fuerte confrontación interna. Esta situación era favorable para Alfonsín. Antes del 3 de diciembre, el día programado para el encuentro del Consejo Nacional, tenía que mostrar las ventajas concretas de las reformas negociadas con el gobierno. Y el presidente sabía que el no hacerlo podría significar el fracaso de la reforma⁶¹.

⁵⁸ No queda claro, sin embargo, si esta advertencia se formuló como una amenaza disfrazada. De acuerdo con Jorge Vanossi, el constitucionalista más importante de la UCR, Alfonsín le pidió después del encuentro secreto con Menem hacer declaraciones públicas contra la reforma pretendida por el gobierno. Su intención era claramente mostrarle al gobierno que la oposición a la reforma crecía dentro de su partido y que al menos que consiguiera algo importante a cambio, nunca aceptaría la reelección de Menem. Entrevista personal con J. Vanossi, 21 de junio, 1996.

⁵⁹ Como declaró poco después de que los encuentros con la oposición salieron a la luz pública, "No soy partidario de un primer ministro con poderes mayores a los del presidente" Ver *La Nación*, 09/09/1993.

⁶⁰ De acuerdo con Ricardo Gil Lavedra, el principal asesor de Alfonsín en las negociaciones, fue inmediatamente después de su primer encuentro secreto con Menem que Alfonsín decidió abandonar la idea de un primer ministro que asumiera el papel de *jefe de gobierno* independiente del presidente. Entrevista personal, 18 de julio, 1996.

⁶¹ Como señala García Lema (1994: 134), el presidente mantenía abierta la posibilidad de restaurar la convocatoria al plebiscito en el caso de que la UCR rechazara el pacto con Alfonsín. Sin embargo, dado el apremio de Menem, esa opción era menos factible a medida que pasaba el tiempo. No sólo demandaría el plebiscito tiempo adicional de organización, sino que llevaría a una polarización del conflicto de muy inciertos resultados.

El 1° de diciembre fue firmado un nuevo acuerdo que contenía una definición más concreta de distintos aspectos de la reforma. Con respecto al puesto de jefe de gabinete, se acordó que él estaría a cargo de coordinar las reuniones de ministros y entender sobre asuntos generales de la administración pública sin que ello implicase actuar como jefe de gobierno⁶². Con respecto a su responsabilidad parlamentaria, se aceptó que la moción de censura requería, para ser aprobada, de una mayoría absoluta en ambas cámaras⁶³. La posibilidad de que el presidente pudiera disolver la asamblea en caso de conflicto fue rechazada⁶⁴.

Con respecto a los poderes legislativos del presidente, el acuerdo incorporaba tres instrumentos que hasta entonces estaban excluidos de la Constitución formal: delegación legislativa, decretos de emergencia y vetos parciales⁶⁵. Como lo indiqué antes, todos estos instrumentos existían ya como facultades presidenciales aceptadas por la Suprema Corte como parte de la Constitución. Sin embargo, el pacto introducía varias limitaciones que se encontraban ausentes de las prácticas e interpretaciones prevalecientes de estos poderes.

La Suprema Corte estableció que, mientras existiera una emergencia, los decretos de contenido legislativo serían válidos en cualquier área siempre y cuando el Congreso no se decidiera por un rechazo explícito a la medida. El pacto introdujo, en primer lugar, una limitación en cuanto a la materia sobre la que podrían versar los decretos, determinando que no podían regular asuntos de índole penal, tributaria (una de las áreas de mayor abuso de DNU) y electoral. Por otra parte, se estableció que la validez de los decretos como leyes permanentes estaría sujeta a la intervención expresa de una comisión bicameral permanente integrada por representantes de todos los partidos en proporción a su representación en el Congreso. Sin embargo, y a pesar de la intención de los negociadores radicales de que se consideraran nulos los decretos que no fuesen expresamente aprobados, quedó sin definir la situación de un decreto que no recibiese un pronunciamiento definitivo del Congreso. Este y otros aspectos del funcionamiento de la comisión bicameral se derivaron a ser resueltos por una ley especial sancionada por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras.

La práctica de vetos parciales también había sido admitida por la Corte bajo la condición de que no se afectara la unidad de la ley. El pacto incorporó esta restricción y añadió que en casos de promulgación parcial se requeriría la intervención de la misma comisión bicameral que debía decidir en casos de decretos de emergencia. La delegación legislativa, finalmente, fue también incorporada bajo condiciones más favorables que en el pasado para evitar abusos del Ejecutivo. Por un lado, se declaraba que la delegación sería válida sólo para asuntos administrativos o emergencias y sujeta a expirar en un plazo determinado. Por otro lado, los decretos cuyo contenido legislativo estuviese fundado en una delegación debían contar con la firma del jefe de gabinete y ser

⁶² De acuerdo con el arreglo, el jefe de gabinete tenía la autoridad de nombrar a todos los empleados de la administración, con la excepción de aquellos que estaban reservados para el presidente.

⁶³ La posición inicial de los radicales era eliminar la intervención del Senado en la iniciación y voto final de la moción de censura. Ver García Lema (1994: 170).

⁶⁴ Según García Lema, fue a iniciativa de los propios negociadores del PJ, quienes argumentaron que el poder de disolución sería muy peligroso en circunstancias de conflicto extremo. Entrevista personal, 30 de junio, 1996.

⁶⁵ La delegación y los decretos de emergencia fueron incluidos a cambio de la eliminación de la posibilidad, rechazada por los negociadores radicales, de leyes aprobadas por la sola inacción del Congreso en casos de emergencia.

revisados por la misma comisión bicameral permanente que intervendría en casos de decretos de emergencia.

No hubo acuerdo sobre el método de elección del presidente. Mientras que Menem aceptaba una segunda vuelta, disenta con Alfonsín sobre el umbral de votos necesarios para ganar en la primera ronda. Alfonsín quería una mayoría absoluta mientras que Menem deseaba un umbral más bajo para evitar el riesgo de una segunda vuelta en la que pudiera ser derrotado por una alianza de partidos de oposición. El acuerdo del 1° de diciembre, sin embargo, presentaba definiciones concretas en otros temas importantes. Se estableció la creación de un cuerpo imparcial para la selección de jueces federales, la confirmación de nominaciones de jueces de la Suprema Corte por una mayoría calificada del Senado y la creación de un órgano de control de la administración presidido por un miembro de la oposición. Si bien el acuerdo distaba de transformar radicalmente la estructura de poderes del presidente, no cabe duda de que, comparado al statu quo, el conjunto de reformas pactadas implicaban un notable mejoramiento en la posición institucional de la oposición en general y de la UCR en particular.

Dadas estas condiciones, y con el apoyo crucial del líder radical Eduardo Angeloz, Alfonsín obtuvo finalmente la aprobación del acuerdo por la Convención Nacional de la UCR el 3 de diciembre. Unos días después de esta decisión, Menem hizo pública su oposición a algunos aspectos del pacto. Estaba en contra de la potencial confusión entre jefe de gabinete y jefe de gobierno y del sistema de segunda vuelta con el umbral de mayoría absoluta propuesto por los radicales⁶⁶. Menem sabía que, tras haber creado una división profunda en la UCR, Alfonsín carecía de toda capacidad de retractarse. El acuerdo final, del 13 de diciembre, reflejó este último ejercicio de poder por parte del presidente. Por un lado, se hacía explícito que el presidente era el único jefe de gobierno y responsable de la administración general del país⁶⁷. Por otro lado, se establecía que un candidato presidencial podía ganar en la primera ronda, sea con el 45 % de los votos o con el 40 %, si es que en este último caso contase con 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo candidato más votado.

Cerrado el acuerdo en estos términos, la intervención del Congreso para aprobar la ley de convocatoria a una convención constituyente, tuvo escasa trascendencia. El pacto establecía, como condición para su cumplimiento (exigida por la oposición), que la ley de convocatoria debía simplemente requerir la votación del pacto por sí o por no, con excepción de una serie limitada de temas que podían ser libremente decididos por la convención. Tampoco podía el Congreso alterar el conjunto de temas a decidir. De esta manera y dada la alta disciplina de los dos partidos mayoritarios, la ley de reforma aprobada en Diputados y en el Senado reprodujo, sin modificaciones importantes, el contenido del acuerdo entre Menem y Alfonsín.

III. 3. El papel de la convención

Dado que el pacto y la ley de convocatoria exigían que la asamblea constituyente votase en bloque los puntos del acuerdo, podría pensarse que la intervención de ésta era tan irrelevante como lo fue la del Congreso, al menos en cuanto al corazón de la reforma. Sin embargo, no estaba del todo claro lo que ocurriría con el pacto si, como resultado de la elección de delegados, el PJ obtuviese una mayoría absoluta en la

⁶⁶ Ver declaraciones de Menem en *La Nación*, 12/05/93.

⁶⁷ Se declaró al presidente como "responsable político de la administración", término inusual que alude a que es él y no el jefe de gabinete quien tiene autoridad final sobre la misma.

CUADRO 3
Distribución de asientos en la asamblea constituyente

Partido político	Porcentaje de votos	Asientos
PJ	37,68	136
UCR	19,90	75
Frente Grande	12,50	31
Modín	9,10	20
Fuerza Republicana	1,83	7
Partido Demócrata Progresista	1,68	3
Unión Centro Democrático	1,56	4
Otros (a)	11,25	29
	4,50 (b)	
Total	100,00	305

(a) Excepto por un 2 % que corresponde a Unidad Socialista, la categoría 'otros' se refiere a partidos provinciales.

(b) Votos nulos.

Fuente: *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, 19 (1994).

asamblea. ¿Porqué no podría en ese caso la mayoría declarar soberana la asamblea y votar por la reelección sin aceptar, o aceptando selectiva y limitadamente, los aspectos de reforma que se habían concedido a cambio de la misma? Fundados en este temor, los negociadores de la UCR exigieron garantías, como la votación en bloque, para el cumplimiento del pacto. Sin embargo, cuán vinculante sería esa garantía dependía aún del resultado de la elección de delegados y, a partir de ella, de las reglas de procedimiento que adoptara la asamblea para votar.

Los resultados generales de la elección del 10 de abril de 1994 para delegados a la convención terminaron por disipar aquel temor. Como podemos observar en el cuadro 3, el PJ obtuvo un 38 % de los votos que, de acuerdo con el sistema de representación proporcional existente, sólo le daba derecho a 136 delegados sobre un total de 305. Esto significaba que el PJ sería el partido con más representantes pero sin mayoría absoluta. Los radicales, por su lado, obtuvieron 75 delegados con un 20 % de los votos. Ambos partidos experimentaron un importante descenso en el caudal de votos (aunque la UCR más que el PJ) con respecto a la elecciones intermedias de 1993. Este descenso fue en parte consecuencia de la inusitada emergencia de terceras fuerzas, cuya representación política había sido relativamente baja hasta el momento.

Como puede verse, la más importante de las terceras fuerzas fue una coalición de centroizquierda recientemente formada, el Frente Grande, que con 31 delegados se convertía claramente en la tercera minoría de la asamblea. Esta fue seguida por un movimiento derechista, el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modín), con 20 delegados. Ante la nueva distribución de fuerzas, no sólo perdía el PJ la posibilidad de controlar la asamblea sino que, como lo señaló De Riz (1995: 69), se hacía absolutamente necesaria la colaboración mutua entre peronistas y radicales para obtener su parte del acuerdo.

A pesar de la oposición inicial que los partidos menores hicieron al pacto, todos ellos permanecieron hasta el final y apoyaron la reforma. La decisión de permanecer en la convención dependió en parte de la influencia que esperaban ejercer y ejercieron sobre las áreas en las que la convención tenía libertad de decisión, tales como

participación política, derechos humanos y federalismo. En este sentido, fue de suma importancia el acuerdo inicial alcanzado por la coalición entre PJ y UCR, por un lado, y las minorías, por el otro, de que se retrasara el voto de los preceptos incluidos en las coincidencias básicas hasta que los otros temas se discutieran y decidieran antes. Esto eliminó la posibilidad de que la convención pudiera ser clausurada después de que se llegara a una decisión sobre los asuntos medulares o, por lo menos, que la discusión sobre el resto de los temas fuera severamente restringida.

Esta predisposición al diálogo y el compromiso por parte de los partidos mayoritarios generó gradualmente un clima de consenso y cooperación en la asamblea. Los representantes del Frente Grande y el Modín se abstuvieron de votar el núcleo central del pacto, al que se oponían en varios puntos. Sin embargo, en todas las demás áreas sobre las que la asamblea era libre para decidir se generaron acuerdos de compromiso que incluyeron tanto a radicales y justicialistas como a representantes del Frente Grande.

En virtud de esta tendencia, no fue del todo sorpresivo el que el 22 de agosto, 89 días después de su apertura oficial, la asamblea aprobara el texto final de la Constitución por votación unánime. Incluso el derechista Modín, que hasta el final había permanecido en oposición en la mayoría de los temas, decidió sumarse a la aprobación de la Constitución al último minuto, probablemente como estrategia para modificar ante la opinión pública su imagen de partido "antisistema". Tal como la prensa y observadores apuntaron después, un proceso iniciado en un clima de mutua desconfianza, culminó con una apariencia de consenso hasta entonces inédito en la historia constitucional argentina.

Conclusiones

En términos del marco analítico propuesto, la reforma constitucional en la Argentina sugiere una serie de reflexiones acerca de la lógica del cambio constitucional que bien podrían extenderse para entender otros procesos de este tipo en América Latina. La primera de ellas es de carácter general y se refiere a la persistencia del presidencialismo como modelo de régimen constitucional. Lo mismo que en la Argentina, se ha propuesto en otros países de la región pasar de un sistema presidencial a uno parlamentario o mixto de gobierno. Sin embargo, esos cambios no se han producido y, en verdad, no es probable que se produzcan. La razón es simple: aquellos individuos y partidos que cuentan con suficiente apoyo electoral para esperar ganar o retener la presidencia son a menudo los mismos que tienen el poder de iniciar y/o controlar un proceso de cambio constitucional. Dicho de otra manera, aquellos que se hallan en posición para cambiar el sistema son precisamente los que menos interés tienen en hacerlo.

Desde este punto de vista, siendo que el partido que controla o espera controlar la presidencia difícilmente admitiría reducir los poderes del ejecutivo, las condiciones bajo las cuales se puede pasar de un régimen presidencial o otro de tipo parlamentario son altamente restrictivas. Se requeriría, por ejemplo, un congreso constituyente dominado por una mayoría de legisladores cuyo partido no tuviese la expectativa de ganar las próximas elecciones presidenciales⁶⁸. Estas condiciones sólo se dieron durante el proceso constituyente de 1988 en Brasil y, efectivamente, fue éste el único país en América Latina que estuvo a punto de crear un sistema en el que se dividiría la autoridad

⁶⁸ Aun así es dudoso que los legisladores tengan siempre un claro interés de pasar de un sistema presidencial a uno parlamentario, dada su mayor capacidad de actuar como jugadores con poder de veto en un sistema en el que gobierno y legislatura tienen origen y duración independientes.

ejecutiva entre un presidente y un primer ministro sujeto a responsabilidad parlamentaria. Sin embargo, el cambio no ocurrió dado que una coalición de actores beneficiados por el statu quo, incluyendo por supuesto al presidente en funciones, tuvieron los recursos necesarios para impedir esa transformación⁶⁹.

La segunda reflexión se refiere a las condiciones bajo las cuales se pueden esperar cambios constitucionales, que sin transformar la estructura general del modelo, introduzcan instituciones pluralistas que tiendan a mejorar las posición de minorías y grupos de oposición dentro del régimen político. En este sentido, el análisis del caso argentino sugiere que las variables cruciales a considerar son las expectativas electorales y el poder de negociación relativo del partido que controla el ejecutivo al momento de diseñar una constitución.

En un momento de popularidad ascendente y con la expectativa de retener su posición como jefe del Ejecutivo, Menem propuso una reforma constitucional cuyo objetivo fundamental era remover las trabas constitucionales a su reelección. Sin embargo, un balance relativamente equilibrado de fuerzas en el Congreso y quizás un interés a largo plazo en contar con una reforma legítima, llevó al presidente a negociar y aceptar un compromiso en el que le fue imposible cumplir su primera preferencia sin ofrecer nada a cambio a la oposición. El impacto de esta negociación tuvo sin duda aspectos paradójicos.

Dada la ventaja relativa que obtuvo Menem tras amenazar con un plebiscito que tenía altas posibilidades de ganar, la reforma dejó una figura presidencial todavía muy poderosa, comparativamente hablando. Más aún, muchas de las concesiones que hizo el entonces presidente Menem en el sentido de reformar la estructura del poder presidencial para obtener la reelección fueron hechas en el espíritu de que no le afectarían personalmente en lo inmediato. Tal fue el caso de la regulación de la actuación de la comisión bicameral que debía intervenir en materia de decretos de urgencia y vetos parciales, la organización del Consejo encargado de seleccionar jueces federales inferiores, o la determinación de las funciones precisas del jefe de gabinete, aspectos que fueron todos dejados a ser resueltos por futuras leyes del Congreso. Como podría esperarse, luego de ser reelegido efectivamente en 1995 y con mayoría en ambas cámaras, Menem hizo todo lo posible por retrasar la negociación de estas leyes, alguna de las cuales, como la que establece la organización del Consejo de la Magistratura, sólo se lograron en 1997, luego de que el PJ dejara de tener mayoría propia en la Cámara de Diputados.

No obstante esto, es plausible argumentar que la Constitución de 1994, comparada con el statu quo anterior a la reforma, incrementó a futuro los espacios de poder compartido entre gobierno y oposición. Elegido en el medio de una aguda crisis económica que supuestamente requería formas excepcionales de autoridad, uno de los rasgos distintivos del gobierno de Menem fue la concentración de poder legislativo en el presidente y la gradual eliminación de mecanismos de control sobre la acción de gobierno. En contraste con este precedente, la nueva Constitución creó las bases de una nueva lógica de distribución de poder que buscaba crear límites al uso de decretos legislativos de emergencia, introducir mecanismos de responsabilidad gubernamental y fortalecer el federalismo, los poderes de control del Congreso y las garantías de independencia de los jueces. Esta Constitución permite al presidente ser reelecto, es

⁶⁹ Sobre este tema, ver Baaklini y Do Rego (1989) y Geddes (1990).

cierto, pero sólo por dos períodos consecutivos de cuatro años en lugar de seis. Esto permite premiar a un presidente que la ciudadanía juzga eficiente sin que se impida la rotación en el cargo por un plazo irrazonable de tiempo.

Desde esta perspectiva, es posible observar cómo en otros procesos de reforma constitucional en América Latina los resultados fueron distintos cuando el presidente y su partido esperaban retener la presidencia y tenían la capacidad de controlar el sentido del cambio institucional. La reforma constitucional de 1993 en el Perú fue iniciada por el presidente en ejercicio Alberto Fujimori luego de haber suspendido la constitución de 1979 en el contexto de una crisis política, económica y social sin precedentes. Al igual que Menem, Fujimori esperaba retener su cargo de presidente en el futuro próximo si lograba remover la existente cláusula constitucional de no reelección. A diferencia de Menem, sin embargo, Fujimori enfrentó para lograr su propósito a una oposición integrada por partidos declinantes y fragmentados. En este contexto, le fue relativamente sencillo obtener una mayoría en la elección de delegados a la convención constituyente (Schmidt, 1998: 113). Como resultado, no sólo alcanzó Fujimori la posibilidad de reelección, sino que también incrementó sus poderes en diversas áreas. En este sentido, adquirió la potestad, antes no reconocida explícitamente ni por la constitución ni por los jueces, de emitir decretos legislativos sin necesidad de que sean ratificados expresamente por el congreso y redujo de tres a dos el número de mociones de censura a ministros que le permitían disolver la asamblea⁷⁰. Se ampliaron también sus poderes legislativos, en forma indirecta, al simplificarse el procedimiento de sanción de leyes por medio de la eliminación del senado.

Un contexto de interacción análogo tuvo lugar durante la reforma constitucional de 1999 en Venezuela. Elegido en medio de una crisis política en la que los partidos tradicionales perdieron en forma abrupta el apoyo de la ciudadanía, el presidente Hugo Chávez omitió los procedimientos de enmienda de la constitución y llamó a la elección de una asamblea constituyente soberana (McCoy, 1999). Chávez y sus seguidores ganaron por amplia mayoría la elección de delegados a la asamblea constituyente y se descontaba que obtendrían el mismo nivel de apoyo en un referéndum llamado a aprobar la nueva constitución. El resultado final es asimilable en gran medida al de Perú por sus rasgos de concentración de poder en manos del ejecutivo, en comparación con la constitución anterior. Junto a la posibilidad de reelección, Chávez fortaleció sus poderes de veto, adquirió la facultad de disolver la asamblea legislativa y resolver conflictos entre ambas ramas de gobierno por medio del llamado a referéndum popular. Al igual que en Perú, se fortalecieron indirectamente los poderes legislativos del presidente al suprimirse el senado. Asimismo, se eliminó el mecanismo de enjuiciamiento político del presidente que consagraba la constitución anterior.

Ahora bien, como lo sugiere el caso argentino, es evidente que aun cuando la oposición tenga la capacidad de hacer demandas, no por ello debemos esperar del cambio constitucional el surgimiento de un ejecutivo débil. La razón es que varios de los instrumentos que hoy concentran poder en el partido de gobierno en América Latina no fueron simplemente el producto de la influencia que tuvieron sobre la tarea de diseño constitucional aquellos actores que controlaban o esperaban controlar el ejecutivo. Por el contrario, instrumentos tales como los poderes de emergencia del ejecutivo, los decretos legislativos, o la capacidad de vetar y promulgar parcialmente las leyes, para

⁷⁰ Sobre estos puntos, ver Ballesteros (1994).

nombrar sólo algunos, fueron muchas veces creados como fruto de una preocupación compartida por los constituyentes (sean ejecutivos, legisladores o cortes de justicia) por hacer viable un modelo de separación de poderes y frenos y contrapesos destinado a implementarse bajo condiciones políticas y económicas adversas.

La constitucionalización de los poderes legislativos de decreto en la Argentina es un caso especialmente ilustrativo de esta situación. Muchos han visto en el uso y legalización de los DNU la imposición unilateral de un presidente plebiscitario que usó la emergencia económica como mera excusa para incrementar su cuota de poder. El error de esta postura es olvidar que al momento de asumir Menem la presidencia existía un consenso bastante amplio entre los actores políticos acerca de la necesidad de incorporar los decretos legislativos como instrumentos para hacer frente a situaciones de crisis en las que el esquema de separación de poderes dificulta la adopción de rápidos cambios legislativos. Este consenso se reflejó no sólo en la decisión unánime de la Corte Suprema convalidando el uso de decretos de emergencia en 1990 sino también en el hecho de que el mismo proyecto de constitución apoyado por la UCR durante la presidencia de Alfonsín le otorgaba al presidente esos poderes.

Nada de esto implica, por supuesto, que gobierno y oposición estuvieran de acuerdo en cuanto a la forma de limitar y controlar el uso de DNU. Por el contrario, en tanto la UCR buscó introducir en la constitución la regla de aprobación expresa de decretos por el Congreso, el PJ intentó mantener la regla de aprobación tácita que había establecido la Corte en 1990. Ante la falta de acuerdo, y en ausencia de una ley que estableciera lo contrario, continuó en los hechos vigente la postura del PJ. Lo interesante, sin embargo, es notar que quien hoy se opone a someter la permanencia de los decretos a la convalidación expresa de la legislatura no es el PJ sino la UCR que, con el apoyo del Frente de País Solidario (Frepasso), ganó las elecciones presidenciales en octubre de 1999⁷¹. Esto significa que los actores han cambiado pero no las preferencias institucionales del gobierno y la oposición. Y es lógico que así sea. Con una mera pluralidad en la Cámara de Diputados, el actual gobierno no ha podido ni puede aceptar mayores restricciones a un poder de excepción que la crítica situación económica del país demanda utilizar ante la falta de suficiente apoyo legislativo al presidente en el Congreso.

Lo que esto significa es que son varias las condiciones que deberían cumplirse para esperar la eliminación o la moderación de instrumentos que actualmente concentran poder en el ejecutivo. La condición necesaria es que se logre un mínimo orden político y económico que normalice el funcionamiento del sistema constitucional. Bajo situaciones de permanente crisis económica, por ejemplo, es improbable que desaparezcan los incentivos que llevan a la incorporación y al uso de ciertos poderes de excepción, como son los decretos legislativos. Por un lado, siendo el statu quo insatisfactorio, los gobiernos se ven constantemente impulsados a tomar decisiones tendientes a cambiarlo ante el temor de ser castigados electoralmente en el futuro. Por otro lado, dado que en un sistema de separación de poderes es excepcional la circunstancia en que el partido de gobierno cuente con el apoyo de una mayoría disciplinada y cohesiva de legisladores, instrumentos como los decretos legislativos constituyen una fácil solución para producir cambios legales sin el acuerdo inicial de la legislatura.

Las condiciones suficientes son las que emanan del análisis estratégico sugerido en este artículo. Por un lado, que se haya podido institucionalizar un grado relativamente

⁷¹ Sobre este cambio de posiciones, ver *La Nación*, 10/05/00.

alto de incertidumbre electoral dentro del régimen democrático. Por otro, que existan partidos de oposición lo suficientemente fuertes y estables como para generar una posible alternancia futura en el poder. Si el partido de gobierno espera mantener el apoyo de una mayoría electoral es lógico que sólo promueva o acuerde cambios constitucionales tendientes a incrementar o retener sus ventajas presentes. Al mismo tiempo, si la oposición es débil o fragmentada es probable que el partido de gobierno sea capaz de organizar por sí (o con la ayuda de algún partido menor) un proceso de cambio constitucional orientado a redistribuir poder en su exclusivo beneficio.

Una de las principales deficiencias históricas del proceso de democratización en América Latina fue, en general, la inexistencia de una práctica de regular alternancia en el poder entre partidos políticos estables. No sólo esto impidió que se construyeran relaciones de confianza mutua entre gobierno y oposición sino que hizo posible cambios constitucionales que tendían a incrementar los recursos de poder en manos de mayorías contingentes. En este sentido, quizás algo tan básico como la posibilidad de que los partidos en el poder pierdan o teman perder elecciones es lo que las nuevas democracias de América Latina requieren para generar en los políticos el deseo de promover formas efectivas, pero limitadas de gobierno.

REFERENCIAS

- ACKERMAN, Bruce (1991): *We The People*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- ACUÑA, Carlos (1995): "Algunas notas sobre los juegos, las gallinas y la lógica política de los pactos constitucionales", en *La nueva matriz política argentina*. Buenos Aires, Nueva Visión, 115-50.
- ALFONSÍN, Raúl (1995): *Democracia y consenso: A propósito de la Reforma Constitucional*. Buenos Aires, Corregidor.
- ARATO, Andrew (1995): "Forms of Constitution-Making and Theories of Democracy", *Cardozo Law Review* 17, Nº 2, 191-231.
- BAAKLINI, Abdo, y POJO DO REGO, Antonio Carlos (1989): "O Presidencialismo na Política Brasileira", *Revista Brasileira de Ciência Política*, vol. 1, Nº 1, pp. 165-191.
- BOIX, Charles (1999): "Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems in Advanced Democracies", *American Political Science Review*, vol. 93, Nº 3, pp. 609-624.
- BONIME-BLANC, Andrea (1987): *Spain's Transition to Democracy: the Politics of Constitution-Making*. New York, Westview Press.
- BOTANA, Natalio, y MUSTAPIC, Ana María (1991): "La Reforma Constitucional frente al régimen político argentino", en NOHLEN y DE RIZ (eds.): *Reforma institucional y cambio político*, Buenos Aires, Legasa, pp. 47-92.
- BRAMS, Steven J. (1990): *Negotiation Games: Applying Game Theory to Bargaining and Arbitration*, New York, Westview Press.
- BRENNAN, Geoffrey, y BUCHANAN, James (1985): *The Reason of Rules: Constitutional Political Economy*. Cambridge University Press.
- BUCHANAN, James, y TULLOCK, Gordon (1962): *The Calculus of Consent*. Ann Arbor, University of Michigan Press.
- CAREY, John, y SHUGART, Matthew (1998): *Executive Decree Authority*. Cambridge University Press.
- COLOMER, Josep (1995): *Game Theory and the Transition to Democracy*. Vermont, Elgar.
- COLOMER, Josep (2000): *Strategic Transitions*. Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- CONSEJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA (1986): *Reforma de la Constitución: Dictamen Preliminar*. Buenos Aires, Eudeba.
- CONSEJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA (1987): *Reforma de la Constitución: Segundo Dictamen*. Buenos Aires, Eudeba.
- DE RIZ, Liliana (1995): "Reforma Constitucional y consolidación democrática", en *Sociedad*, Nº 6.
- ELSTER, Jon (1989): *The Cement of Society*. Cambridge University Press.
- ELSTER, Jon (1991a): "Born to be Immortal: The Constitution-Making Process". Cooley Lectures University of Michigan Law School, abril 15-17 (archivado en la *University of Chicago Law Review*).
- ELSTER, Jon (1991b): *Arguing and Bargaining in Two Constituent Assemblies*. Storrs Lectures, Yale Law School.
- ELSTER, Jon (1991c): "Constitutionalism in Eastern Europe: An Introduction", *The University of Chicago Law Review*, Nº 58: 447-82.
- ELSTER, Jon (1993a): "Constitutional Bootstrapping in Philadelphia and Paris", *Cardozo Law Review*, vol. 14: 549-76.
- ELSTER, Jon (1993b): *Political Psychology*. Cambridge University Press.
- ELSTER, Jon (1993c): "Rebuilding the Boat in the Open Sea: Constitution-Making in Eastern Europe", *Public Administration* 71: 169-217.
- ELSTER, Jon (1995a): "Strategic Uses of Argument", en

- Kenneth ARROW et al. (eds.): *Barriers to the Negotiated Resolution of Conflict Resolution*. Norton, 236-57.
- ELSTER, Jon (1995b): "Forces and Mechanisms in Constitution-Making", *Duke Law Review* 45: 364-96.
- ELSTER, Jon (1995c): "Executive-Legislative Relations in Three French Constitution-Making Episodes", *Revolusjon og Resonnement*. Oslo, Norwegian University Press, pp. 67-99.
- ELSTER, Jon (1998): "Introduction" and "Deliberation and Constitution-Making", en Jon ELSTER (ed.): *Deliberative Democracy*. Cambridge University Press.
- FEREJOHN, John (1991): "Rationality and Interpretation: Parliamentary Elections in Early Stuart England", en Kristen Renwick MONROE: *The Economic Approach to Politics: A Critical Reassessment of the Theory of Rational Action*. New York, Harper Collins.
- GARCIA LEMA, Alberto M. (1994): *La Reforma por Dentro*. Buenos Aires, Planeta.
- GEDDES, Barbara (1990): "Democratic Institutions as a Bargain Among Self-Interested Politicians". Presentado en 1990, en la reunión de la American Political Science Association, San Francisco.
- GEDDES, Barbara (1996): "Initiation of New Democratic Institutions in Eastern Europe and Latin America", en Arend LIJPHART y Carlos WAISMAN (eds.): *Institutional Design in New Democracies: Eastern Europe and Latin America*. Boulder, Westview Press.
- GELLI, María Angélica (1992): "Implicancias Jurídicas y Políticas de la Promulgación Parcial de las Leyes", *La Ley* 1992-E: 533-48
- GELLI, María Angélica (1994): "Reforma Constitucional, Control Judicial y Proceso Democrático", *La Ley* 1994-C: 291-301.
- GERCHUNOFF, Pablo, y TORRE, Juan Carlos (1996): "La política de liberalización económica en la administración de Menem", en *Desarrollo Económico*, vol. 36, Nº 143, octubre-diciembre, Buenos Aires.
- GORETTI, MATEO, y FERREIRA RUBIO, Delia (1995): "Gobernar la emergencia. Uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia", *Agora*, 3: 75-94.
- GORETTI, MATEO, y FERREIRA RUBIO, Delia (1998): "When the President Rules Alone: The Decretazo in Argentina: 1989-93", en Matthew SHUGART y John CAREY (eds.): *Executive Decree Authority*. Cambridge University Press, pp. 33-61.
- GUNTHER, Richard, y MUGHAN, Anthony (1993), "Political Institutions and Cleavage Management", en Kent WEAVER y Bert ROCKMAN (eds.): *Do Institutions Matter?*, Washington, The Brookings Institution.
- HABERMAS, Jurgen (1981): *Theory of Communicative Action*. Boston, Beacon Press.
- HECKARTHORN, Douglas, y MASER, Steven (1987): "Bargaining and Constitutional Contracts", *American Journal of Political Science* 31: 142-68.
- HARDIN, Russel (1989): "Why a Constitution?", en Bernard GROFMAN, y Donald WITTMAN, (eds.): *The Federalist Papers and the New Institutionalism*. New York, Agathon Press, 100-120.
- JILLSON, Calvin (1987): *Constitution-Making: Conflict and Consensus in the Federal Convention of 1787*. New York, Agathon Press.
- JILLSON, Calvin, y EUBANKS, Cecil (1984): "The Political Structure of Constitution-Making: The Federal Convention of 1787", *American Journal of Political Science* 28, Nº 3: 435-458.
- JONES, Mark (1997): "Evaluating Argentina's Presidential Democracy: 1983-1995", en Scott MAINWARING y Matthew Soberg SHUGART (eds): *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press, pp. 259-99.
- JUNG, Courtney, y SHAPIRO, Ian (1996): "South Africa's Negotiated Transition: Democracy, Opposition, and the New Constitutional Order", en Ian SHAPIRO: *Democracy's Place*, Ithaca, Cornell University Press.
- KAVKA, Gregory (1986): *Hobbesian Moral and Political Theory*. New Jersey, Princeton University Press.
- KNIGHT, Jack (1992): *Institutions and Social Conflict*. Cambridge University Press.
- LIJPHART, Arend (1984): *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Haven, Yale University Press.
- LIJPHART, Arend (1992): "Democratization and Constitutional Choices in Czecho-Slovakia, Hungary and Poland 1989-1991", *Journal of Theoretical Politics*, vol. 4, Nº 2, pp. 207-223.
- MAINWARING, Scott, y SHUGART, Matthew (eds.) (1997): *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge University Press.
- MCCOY L., Jennifer (1999): "Chávez and the end of 'Partyarchy' in Venezuela", *Journal of Democracy*, vol. 10, Nº 3, pp. 64-77.
- MOLINELLI, Guillermo (1996): "Las Relaciones Presidente-Congreso en Argentina '83-'95", *Postdata*, (noviembre): 59-90.
- MOLINELLI, Guillermo, PALANZA, María Valeria, y SIN, Gisela (1999): *Congreso, Presidencia y Justicia en Argentina*. Buenos Aires, Fundación Gobierno y Sociedad.
- MUSTAPIC, Ana María (1995): "Tribulaciones del Congreso en la Nueva Democracia Argentina. El Veto Presidencial Bajo Alfonsín y Menem." *Agora*, Nº 3, (Winter): 61-92.
- NALEBUFF, B., y DIXIT, A. (1991): "Making Strategies Credible", en R. ZECKHAUSER (ed.): *Strategy and Choice*. Cambridge, Mass., MIT Press, pp. 161-84.
- NEGRETTO, Gabriel (1994): *El Problema de la Emergencia en el Sistema Constitucional*. Buenos Aires, Depalma.
- NEGRETTO, Gabriel (1999): "Constitution-Making and Institutional Design: The Transformations of Presidentialism in Argentina", *Journal of European Sociology*, Nº 2 (Fall): 193-233.
- NEGRETTO, Gabriel (2000a): "Constitution-Making and Institutional Design: Distributing Power Between Government and Opposition in Three Argentine Constitutions (1853/1949/1994)". Columbia University, Tesis de doctorado (inédito).
- NEGRETTO, Gabriel (2000b): "El Constitucionalismo Puesto a Prueba: Decretos Legislativos y Emergencia Económica en América Latina", *Isonomía*, Nº 14, marzo 2001.
- NEGRETTO, Gabriel (2001): "Government Capacities and Policy-Making by Decree in Latin America: The Cases

- of Brazil and Argentina". Trabajo presentado en la reunión anual 2001 del American Political Science Association, San Francisco, 28 de agosto-2 de setiembre.
- NINO, Carlos (1992): *Fundamentos de derecho constitucional*. Buenos Aires, Astrea.
- NINO, Carlos (1994): "Reforma menemista: signo de degradación de la democracia", *Ciudad Futura*, vol. 38.
- PADILLA, Alejandro Jorge (1986): "Proyectos y Reformas a la Constitución Nacional", en *Criterio*, Nº 1975: 577-89.
- O'NEILL, Barry (1996): "Conflictual Moves in Bargaining: Warnings, Threats, Escalations, and Ultimatums", en H. Peyton YOUNG (ed.): *Negotiation Analysis*, Ann Arbor, University of Michigan Press, pp.87-107.
- ORDERSHOOK, Peter (1992): "Constitutional Stability", *Constitutional Political Economy*, vol. 4, Nº 2, pp.137-175.
- PALERMO, Vicente, y NOVARO, Marcos (1996): *Política y poder en el gobierno de Menem*. Buenos Aires, Norma.
- PRZEWORSKI, Adam (1991): *Democracy and the Market*. Cambridge University Press.
- RAIFFA, Howard (1982): *The Art and Science of Negotiation*. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press.
- SARTORI, Giovanni (1994): *Comparative Constitutional Engineering*. New York, New York University Press.
- SCHIEMANN, John (1998): *Risk, Radicalism, and Regime Change: Institutional Choice in Hungary 1989*, Columbia University, unpublished dissertation.
- SCHMIDT, Gregory (1998): "Presidential usurpation or Congressional preference?: The Evolution of Executive Decree Authority in Peru", en John CAREY y Matthew SHUGART (eds.): *Executive Decree Authority*, Cambridge, Mass, Cambridge Univ. Press.
- SHELLING, Thomas (1960): *The Strategy of Conflict*. Cambridge University Press.
- SHUGART, Matthew S., y CAREY, John M. (1992): *President and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics*. Cambridge University Press.
- TSEBELIS, George (1990): *Nested Games*. Berkeley, University of California Press.
- TSEBELIS, George (1995): "Decision Making in Political Systems: Veto Players In Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism", *British Journal of Political Science*, vol. 25, pp. 289-325.
- VANBERG, Victor, y BUCHANAN, James (1989): "Interests and Theories in Constitutional Choice", *Journal of Theoretical Politics* 1 (1): 49-62.
- VERBITSKY, Horacio (1993): *Hacer la Corte*. Buenos Aires, Planeta.
- VIDAL, Armando (1995): *El Congreso en la trampa*. Buenos Aires, Planeta.
- WEINGAST, Barry (1997): "The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law", *American Political Science Review* 91 (2): 245-263.
- ZHAO, Suisheng (1996): *Power By Design: Constitution-Making in Nationalist China*. Honolulu, University of Hawaii Press.

RESUMEN

Este artículo desarrolla un marco analítico para explicar las características de concentración o dispersión de poder que presentan las instituciones de gobierno creadas en un proceso constituyente. Se argumenta que, dentro de ciertas opciones generales de diseño, los diferentes sistemas de distribuir poder entre gobierno y oposición pueden explicarse en términos de tres factores causales: las expectativas electorales de

los actores, los recursos y estrategias que determinan su poder de negociación, y las reglas de procedimiento bajo las cuales se elabora una constitución. Este esquema se utiliza para explicar las distintas restricciones que la reforma constitucional Argentina de 1994 buscó establecer sobre los poderes del presidente así como para entender, en forma general, la lógica del cambio constitucional en América Latina.

SUMMARY

This article develops an analytic framework to explain the power-concentrating or power-sharing qualities of the institutions of government created in a constitution-making process. It argues that, within some general options of design, the different systems of distributing power between government and opposition can be explained in terms of three causal factors: the electoral expectations of the actors,

the resources and strategies that determine their bargaining power, and the procedural rules under which constitutions are made. This framework is used to explain the different constraints that the constitutional reform of 1994 in Argentina placed on the structure of presidential powers in this country as well as to understand, more generally, the logic of constitutional change in Latin America.

REGISTRO BIBLIOGRAFICO

NEGRETTO, Gabriel L.

"Negociando los poderes del presidente: reforma y cambio constitucional en la Argentina". *DESARROLLO ECONOMICO - REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES* (Buenos Aires), vol. 41, Nº 163, octubre-diciembre 2001 (pp. 411-444).

Descriptores: <Ciencia política> <Poder Ejecutivo> <Reforma constitucional> <Argentina>.